

SANAR Y APRENDER

Revista andaluza de
Psicología y Pedagogía

2025

Revista semestral

Sanar y aprender

**Revista andaluza de Psicología y
Pedagogía**

Promotor: Ricardo Morgado Giraldo

Consejo editorial:

Ricardo Morgado Giraldo. Afectividad

Rafael García Pérez. Mediación sociocultural.

Susana Pilar Gaytán Guía. Neurociencia.

M^a del Carmen Corujo Vélez. Inclusión.

Luisa Vega Caro. Formación on line y género.

Manuel Rodríguez López. Intervención social

Periodicidad semestral

Responsables de la edición: El Consejo editorial

I.S.S.N.: 3101-3007

Depósito legal:

El primer número apareció a primeros de octubre de 2025 y es considerado ejemplar piloto.

Publicado en Sevilla. Editor: Ricardo Morgado Giraldo

Maquetación realizada con la ayuda de la aplicación CANVA

Contenido:

- 1. Propósitos**
- 2. Afectividad**
- 3. Altas capacidades**
- 4. Bienestar y dignidad**
- 5. Ciencia del dolor**
- 6. Neurociencia**
- 7. Didáctica e Innovación**
- 8. Género y ciencia**

ÍNDICE

Identificación.....	p. 2
Índice.....	p. 3
Propósitos.....	p. 4
1. La Neurociencia llega al aula. Las vías sensoriales y el aprendizaje	p. 5
2. La Atmósfera de Género en la Universidad: Idoneidad de los testimonios de las mujeres.....	p. 14
3. Factores de riesgo educativo: Del desenganche al abandono escolar	p. 22
4. Nuevas aportaciones a la teoría de la afectividad. Las fases del vínculo afectivo .	p. 38
5. Diálogo entre Susana Pilar Gaytán Guía y Ricardo Morgado Giraldo.....	p. 47
6. La interacción entre iguales como factor de cambio educativo.....	p. 50

Al unir en una expresión las palabras Sanar y Aprender, hemos pretendido reflejar con ello dos objetivos que marcan con claridad a la Psicología y a la Pedagogía. Pero también hemos querido hacer ver que es mucho más difícil aprender, si no tenemos una condición y un enfoque sanos. De la misma manera que, para estar sanos, es imprescindible tener a pleno rendimiento nuestros mecanismos de aprendizaje y adaptación al medio.

El hecho de calificar a la revista como andaluza, significa que queremos potenciar la ciencia que se hace desde Andalucía. Por razones obvias que no creemos necesario explicar.

En primer lugar, hemos querido que la revista sea multidisciplinar, pues las ciencias deben trabajar juntas para conseguir mayores logros y avances en el conocimiento.

La revista es de acceso abierto porque creemos en la libertad de expresión y en la obligatoriedad moral de transferencia del conocimiento. También creemos que el mercado monopolio, en que se ha convertido en la actualidad, la publicación de los trabajos científicos, está entorpeciendo el avance de todas las ciencias.

No obstante, lo anterior no quiere decir que no vayamos a exigir criterios de calidad, para lo cual estableceremos procedimientos metodológicos propios y comunes de cada ciencia, y contaremos con evaluación por pares, de reconocida solvencia.

Cuando la denominamos “revista andaluza” expresamos con ello que quienes partipen en ella, están convencidos de la identidad andaluza y la estudian por ello; quienes no opinen así, encontrarán, sin duda, otros lugares donde expresarse. Además, el espíritu de los trabajos, deberá ser progresista y abierto a la mejora igualitaria de la sociedad. Otro tipo de limitaciones ideológicas no habrá, excepto que no se admitirán textos ofensivos o contrarios a la libertad de opinión.

Se fomentará la convivencia y el respeto, en el marco de una sociedad democrática.

Editorial

La Neurociencia llega al aula. Las vías sensoriales y el aprendizaje

Susana P. Gaytan, sgaytan@us.es

Universidad de Sevilla. Departamento de Fisiología

Resumen: (1) Introducción: La neuroeducación busca optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes. En particular, la incorporación de la fisiología sensorial al diseño de experiencias educativas se ha mostrado clave para potenciar la atención, la memorización y la motivación del alumnado. (2) Métodos: Búsqueda y selección de textos (2.1) Criterios de selección de los textos; a) de inclusión: Publicaciones científicas entre enero de 2000 y junio de 2025. Estudios realizados en población humana, incluyendo tanto adultos como población infantil o adolescente. Investigaciones empíricas (cuantitativas o cualitativas) y revisiones sistemáticas que abordaran de manera explícita la interacción entre variables neuroeducativas y fisiológicas en contextos educativos o de aprendizaje” y b) de exclusión: Estudios realizados en modelos animales o investigaciones exclusivamente preclínicas. Trabajos no empíricos. Estudios enfocados exclusivamente en aspectos clínicos sin relación directa con procesos de aprendizaje o contextos educativos. Se consultaron National Library of Medicine (PubMed) y Education Resources Information Center (ERIC). La estrategia de búsqueda combinó términos controlados (MeSH en PubMed) y términos libres, utilizando operadores booleanos AND/OR. (3) Resultados: La búsqueda básica incluyó 371 textos. La selección se representó mediante un diagrama de flujo PRISMA. (4) Discusión: Los hallazgos principales de los estudios revisados indican que la neuroeducación, al integrar el conocimiento de la neurociencia con la pedagogía, optimiza los resultados del aprendizaje al comprender y aplicar los mecanismos neurales subyacentes considerando los factores fisiológicos al aprendizaje. Futuras investigaciones sobre una adecuada estimulación sensorial aportarán herramientas para mejorar el trabajo en el aula.

Palabras claves: Neuroeducación, aprendizaje, cognición, percepción, modalidades sensoriales, vías nerviosas.

Abstract: (1) Introduction: Neuroeducation seeks to optimize teaching-learning processes by understanding the underlying brain mechanisms. In particular, the incorporation of sensory physiology in the design of educational experiences has proven to be key to improving student attention, memorization, and motivation. (2) Methods: The search and selection of texts used the following inclusion criteria: Scientific publications between January 2020 and June 2025. Studies carried out in human populations, including both adults and children or adolescents. Empirical research (quantitative or qualitative) and systematic reviews that explicitly address the interaction between neuroeducational and physiological variables in educational or learning contexts. The exclusion criteria rejected: Studies carried out in animal models or exclusively preclinical research. Non-empirical works. Studies focused exclusively on clinical aspects with no direct relationship to learning processes or educational contexts. The National Library of Medicine (PubMed) and the Education Resources Information Center (ERIC) were consulted. The search strategy combined controlled terms (MeSH in PubMed) and free terms, using the Boolean operators AND/OR. (3) Results: The initial search yielded 371 texts. The selection was represented using a PRISMA flowchart. (4) Discussion: The main findings of the reviewed studies indicate that neuroeducation, by integrating neuroscience knowledge with pedagogy, optimizes learning outcomes by understanding and applying the underlying neural mechanisms, considering the physiological factors of learning. Future research on appropriate sensory stimulation will provide tools to improve classroom work.

Key words:

Neuroeducation, learning, cognition, perception, sensory modalities, neural pathways.

1. Introducción

La neuroeducación integra conocimientos de neurociencia, pedagogía y psicología buscando optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes. En particular, la incorporación de la fisiología sensorial (sistemas visual, auditivo, táctil, propioceptivo, gustativo y olfativo) al diseño de experiencias educativas se ha mostrado clave para potenciar la atención, la memorización y la motivación del alumnado. Este documento revisa (haciendo énfasis en la síntesis y el análisis de la información relevante disponible) los principios básicos de la neuroeducación explorando cómo los sistemas sensoriales afectan al aprendizaje y proponiendo estrategias para su integración en el aula (Allee- Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Leisa et al. 2022; Pradeep, et al., 2024). En este contexto, las revisiones bibliográficas, como la presente, pueden resultar fundamentales para establecer una base fiable de conocimientos, identificar preguntas relevantes y garantizar que se basa en información actualizada y rigurosa detectando áreas poco exploradas y orientando futuras líneas de investigación (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Pradeep, et al. 2024).

1.1. Principios básicos de la neuroeducación.

Los principios neuroeducativos clave buscan optimizar el aprendizaje aprovechando el conocimiento disponible sobre la fisiología cerebral. Han sido muchos los esfuerzos por conectar los avances en neurociencias con la teoría y la práctica en educación. Estos trabajos, han pasado de ser una simple esperanza a una notable sofisticación académica. No obstante, sigue precisándose una reflexión crítica sobre la coherencia intelectual y los riesgos éticos de esta nueva área. En este marco resultan relevantes conceptos como la atención a la diversidad neurológica, la plasticidad neuronal, el papel de las respuestas emocionales, la necesidad de entornos de aprendizaje ricos y estimulantes o el aprendizaje multisensorial y activo. Emocionalidad y riqueza sensorial se tornan cruciales a la hora de diseñar entornos que favorezcan el aprendizaje en el aula. Es importante crear dichos entornos de aprendizaje estimulantes que ofrezcan variedad de experiencias, desafíos y oportunidades para la exploración. De este modo, involucrando múltiples sentidos y promoviendo la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, se generan unas situaciones que son claves para una mejor retención y comprensión. En esto la neurociencia es fundamental. Las aplicaciones de los conocimientos neurocientíficos en los procesos educativos son mucho que una amalgama de datos técnicos, constituyen un marco de amplia experiencia académica y profundo compromiso ético con una educación eficaz y respetuosa. Además, el aprendizaje ocurre en un contexto social, y las interacciones con el grupo son fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional (Hruby, 2012).

En los últimos años, los enfoques pedagógicos, han empezado a tener en cuenta las evidencias de la neurociencia del desarrollo en los retos educativos sin olvidar el papel del entorno social en el crecimiento de las diferentes capacidades cognitivas en el alumnado (Choudhury et al. 2022; Cristofori, et al. I. 2019; Diamond y Lee 2011; Talpos y Shoaib 2015). Al crecer el cerebro se adapta y se reorganiza en respuesta a experiencias de aprendizaje. Así, los componentes de las funciones ejecutivas humanas, como la generación y selección de reglas en respuesta a estímulos (con cambio de conjunto atencional) o la superación de un hábito (aprendizaje inverso), pueden modelarse de forma fiable. Es indudable que el desarrollo de las funciones ejecutivas, como la planificación, la organización y la regulación emocional, son importantes para el éxito académico y personal. En este proceso, diferentes regiones cerebrales participan con un papel destacado de la región medial de la corteza prefrontal (en la capacidad de adaptación), mientras que la corteza orbitofrontal se ha asociado con el componente de eficacia de las estrategias como las empleadas en el modelo de Aula Invertida (Talpos y Shoaib 2015). Por su parte, la modulación de los receptores de sustancias, vitales en la comunicación neuronal, como dopamina, serotonina o glutamato puede alterar la función ejecutiva (una característica que comúnmente ha sido explotada para desarrollar conceptos subyacentes a los trastornos psiquiátricos). La química del cerebro, por tanto, permite explorar la evolución de los estados de ánimo que tanto influyen en el bienestar en el aula (Talpos y Shoaib 2015).

1. La Neurociencia llega al aula. Las vías sensoriales y el aprendizaje

En cambio, en otras regiones cerebrales, como la amígdala o el hipocampo, se enfatiza la etiqueta emocional. No se debe obviar que las experiencias con carga emotiva favorecen la consolidación de la memoria liderando la atención selectiva: Esto resulta crucial ya que el aprendizaje depende de la capacidad para focalizar los recursos atencionales. Por último, la fisiología de los circuitos encargados de las respuestas de recompensa (e.g .dopaminérgicos) pone sobre la mesa que es preciso un desafío apropiado junto a una retroalimentación inmediata para reforzar una motivación intrínseca. El aprendizaje es más efectivo cuando se asocia con emociones positivas y se cuenta con el interés del alumnado, por lo que es crucial despertar curiosidad y motivación. En definitiva, la atención es fundamental para el aprendizaje, y se ve influenciada por factores como las emociones y la motivación por lo que es importante comprender cómo se pueden fortalecer los procesos de recuerdo y comprensión (Cristofori, et al. I. 2019; Diamond y Lee 2011; Talpos y Shoab 2015). Sin duda, al aplicar estos conceptos en la educación, se puede crear un entorno más efectivo y significativo para el aprendizaje, aprovechando el potencial del cerebro humano (Arwood y Merideth,

Funcionamiento de los sistemas sensoriales y propioceptivos en el aprendizaje

De la interacción de la neuroeducación y la fisiología en el aprendizaje surgen algunos conceptos claves para el día a día en el aula puesto que la neuroeducación utiliza los hallazgos de la neurociencia para entender cómo el cerebro procesa, almacena y recupera información permitiendo el diseño de estrategias de enseñanza neurodidácticas más efectivas. De entre estas últimas destaca el uso de aprendizaje multisensorial, el fomento de la curiosidad y la motivación intrínseca, así como la aplicación de descansos o técnicas de relajación. En su establecimiento los sistemas sensoriales y propioceptivos son fundamentales y por tanto también lo son para un aprendizaje eficaz. Los sistemas sensoriales proporcionan la información necesaria para que el cerebro comprenda el entorno, el propio cuerpo y desarrolle habilidades motoras, cognitivas y emocionales esenciales tanto en la vida diaria como, obviamente, el desempeño académico (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). Cada sistema sensorial posee vías neuronales y procesamientos específicos que contribuyen al aprendizaje. Así, la corteza visual integra información de color, forma y movimiento. La presentación de imágenes, diagramas o vídeos activaría redes corticales que facilitan la comprensión espacial y conceptual. El procesamiento de tonos, ritmos y lenguaje en la corteza auditiva favorecería la adquisición de habilidades lingüísticas y la memorización de secuencias. La estimulación somatosensorial (manipular objetos, escritura en pizarra) reforzaría la memoria kinestésica y la coordinación visomotriz (con la colaboración del sistema vestibular que gestiona equilibrio y movimiento). Los receptores en músculos, tendones o articulaciones que informan al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo, fortalecerían el aprendizaje motor y espacial a través de actividades de conciencia corporal y coordinación postural. Por último, aunque aún hoy menos explorados en el aula, la quimiorrecepción a través de sabores y olores, se vincularían directamente con el hipocampo influyendo en la emoción y la memoria implícita (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). El cerebro que continuamente integra la información de todos los sistemas sensoriales, genera respuestas precisas y de adaptación al entorno. La exploración sensorial y el movimiento estarán constantemente contribuyendo, de este modo, a la construcción del conocimiento.

Estrategias para la integración en el aula de la neuroeducación a través de la fisiología sensorial.

Para integrar los estímulos sensoriales en el aula como forma de aprendizaje, se pueden (y es deseable para un buen desempeño) implementar estrategias que involucren todos los sentidos, que se adapten a las necesidades del alumnado y que, por tanto, sean acordes con su nivel de neurodesarrollo individual promoviendo sus capacidades cognitivas y sociales. La incorporación de la fisiología sensorial en la práctica docente requiere el diseño de materiales multisensoriales como infografías interactivas (que combinen texto, imágenes o códigos de color para fijar conceptos clave); o podcast y grabaciones (que al usar estímulos auditivos para repasar contenidos refuercen la memoria verbal) e ,incluso, implementar auténticos laboratorios sensoriales (con actividades que impliquen tocar, oler o saborear) que puedan ayudar decisivamente a anclar aprendizajes (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011).

Numerosas estrategias metodológicas emplean estos supuestos. Así, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos (usando diseños que requieran la creación de maquetas, prototipos o experiencias inmersivas) estaría en esta línea. La carga emotiva de propuestas como la gamificación multisensorial también resulta muy recomendable al integrar sonidos, vibraciones o estímulos táctiles en plataformas de aprendizaje lúdico. El juego y la creatividad son, sin duda, herramientas poderosas para el aprendizaje, ya que permiten al alumnado explorar, experimentar y construir significado de manera natural. Todo ello conviene ser combinado con actividades de movimiento y conciencia corporal incorporando ejercicios de propiocepción, como estiramientos, juegos de equilibrio o dinámicas de rol, para reforzar el aprendizaje kinestésico. No obstante es fundamental adaptar las actividades y estrategias a las necesidades individuales de cada estudiante, ya que cada individuo responde de manera diferente a los estímulos sensoriales (Choudhury y Wannyn, 2022; Elouafi, et al. 2021; Goswami, 2006; Hidalgo-Muñoz, et al. 2023; Hruby, 2012; López-Vélez, et al. 2021)..

2. Marco Teórico El aprendizaje humano es esencialmente multisensorial y motriz. Desde los primeros estudios de Piaget y Vigotsky en la segunda mitad de la pasada centuria, hasta las investigaciones más recientes en neuroplasticidad, se ha comprobado que la estimulación coordinada de varios sentidos junto la propiocepción facilita la construcción de representaciones mentales más ricas y duraderas (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Jolles y Jolles, 2021). En este sentido, la neuroeducación aporta un marco teórico-práctico que permite a los equipos docentes utilizar la información que aporta la fisiología sensorial en los diseños instrumentales que se elijan, así como la conciencia corporal para mejorar el rendimiento académico y el bienestar emocional del estudiantado. Por tanto, los avances en la integración de los principios de la fisiología sensorial están revolucionando las aulas aportando escenarios de trabajo de indudable valor. Sobre las bases de los mecanismos sensoriales, la neuroeducación está redefiniendo el aprendizaje (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024) . Tras décadas de estudiar cómo el cerebro aprende, las investigaciones en neurociencia han puesto el foco sobre las vías sensoriales (visuales, acústicas, quimiorreceptoras o propioceptoras) como catalizadoras clave de la asimilación y retención de conocimientos. De este modo se consigue impulsar una atención mejorada mediante diferentes estrategias. Así, por ejemplo, ir cambiando estímulos visuales y auditivos sin duda facilita el mantenimiento activo de las redes atencionales. Se apoya, también, la constitución de una memoria sólida al integrar rutas multisensoriales (por ejemplo, combinar un diagrama con narración y manipulación táctil) creando “vías” redundantes en el cerebro. Por último, conseguir experiencias emotivas y motivantes podría pivotar sobre, por ejemplo, estímulos olfativos o actividades kinestésicas (juegos de equilibrio, estiramientos) ya que la propiocepción fortalece las conexiones motoras y espaciales. Así, incorporar ejercicios de conciencia corporal (posturas, dinámicas de grupo en pie o circuitos de motricidad) no solo mejoraría habilidades físicas, sino que fijaría aprendizajes conceptuales en la experiencia corporal que, estimulando la emotividad a través del sistema límbico, reforzarían la curiosidad y el compromiso en el aprendizaje (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024)

3. Metodología Considerando la importancia que día a día están cobrando las propuestas neuroeducativas en las aulas, es relevante llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente para identificar las lagunas y áreas de oportunidad en la investigación. Por tanto, una revisión bibliográfica metodológicamente adecuada sigue un proceso sistemático para identificar, evaluar y sintetizar la literatura existente. Para el presente trabajo se escogió la estrategia del conjunto de herramientas PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) que, como es bien sabido, es una guía para la redacción transparente de revisiones sistemáticas y metanálisis. Para realizar revisiones bibliográficas utilizando PRISMA, se deben seguir sus directrices en cada etapa del proceso, desde la formulación de la pregunta hasta la presentación de los resultados, y apoyarse en gestores de referencias y bases de datos académicas.

1. La Neurociencia llega al aula. Las vías sensoriales y el aprendizaje; p. 9

En este caso para la búsqueda y selección incluyó como criterios de inclusión para la selección de estudios que se trata de publicaciones científicas entre enero de 2000 y junio de 2025; estudios realizados en población humana; estudios originales de investigación empírica (cuantitativos o cualitativos) y revisiones sistemáticas que abordaran de manera explícita la interacción entre variables neuroeducativas y fisiológicas en contextos educativos o de aprendizaje (sobre estudios publicados en revistas arbitradas con revisión por pares). Por su parte los criterios de exclusión fueron: estudios realizados en modelos animales o investigaciones exclusivamente preclínicas; trabajos no empíricos tales como editoriales, cartas al editor, comentarios o resúmenes de congresos; estudios enfocados exclusivamente en aspectos clínicos sin relación directa con procesos de aprendizaje o contextos educativos. Se consultaron dos bases de datos electrónicas para la identificación de los estudios relevantes PubMed y ERIC . La estrategia de búsqueda combinó términos controlados (MeSH en PubMed) y términos libres, utilizando operadores booleanos AND y OR. La búsqueda se realizó en junio de 2025 utilizando las siguientes cadenas de búsqueda: En PubMed: ("neuroscience"[MeSH Terms] OR "neuroeducation" OR "educational neuroscience") AND ("physiology"[MeSH Terms] OR "biological markers") AND ("learning"[MeSH Terms] OR "academic performance" OR "learning outcomes") AND (humans[Filter]) En ERIC: ("neuroeducation" OR "educational neuroscience") AND ("physiology" OR "biomarkers") AND ("learning outcomes" OR "academic achievement") AND (peerReviewed:"true").

4. Resultados La búsqueda revisada arrojó un total de 371 textos. Tras la eliminación de duplicados mediante el software ZoteroTM, se realizó una revisión de títulos y resúmenes siguiendo los criterios previamente descritos. Posteriormente, se efectuó una revisión a texto completo para confirmar la elegibilidad de los estudios. La selección se representó mediante un diagrama de flujo PRISMA (figura 1).

Figura 1: Diagrama de flujo del estudio

5. Discusión y conclusiones

Cada nuevo hallazgo en neurociencias renueva el interés por ellas en el entorno educativo. En este ámbito, el marco conceptual que supone la neuroeducación se ha mostrado muy prometedor, pero requiere de reflexión y cautela que eviten la aparición de auténticos (y peligrosos) “neuromitos”. Los conocimientos y las perspectivas más importantes en este campo se relacionan con la noción de plasticidad cerebral y con la visión de que el desarrollo está impulsado por la interacción entre la biología de una persona y su sistema social (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Jolles y Jolles, 2021). Durante el neurodesarrollo, se produce un importante crecimiento y consolidación de las funciones ejecutivas, que han de resultar esenciales tanto para el aprendizaje cognitivo, el comportamiento social y el procesamiento emocional, como, finalmente, para el crecimiento personal. Conocer las bases neurofisiológicas del aprendizaje aporta a la docencia un marco sólido para diseñar y gestionar el aula de manera más eficaz, personalizada y motivadora. Entender cuáles son los “filtros atencionales” o saber que el tálamo y las redes fronto-parietales gobiernan la atención, resulta muy útil en la actividad docente ya que ayuda a planificar sesiones con ritmos variados (como los que permiten micro-pausas o cambios de actividad) permitiendo estimar la fatiga atencional del alumnado. Otro ejemplo sería la selección de “estímulos relevantes” que vienen de la mano del proceso de integrar elementos sorpresa, preguntas abiertas o retos breves que activen sistemas de recompensa (e.g. dopaminérgicos) mejorando la capacidad de focalización en el alumnado (Immordino-Yang y Damasio, 2007; Goswami, 2006.; Jolles y Jolles, 2021). También se puede mejorar la memoria y la retención de los conocimientos basándose en cómo consolida el hipocampo la información. Así es mucho más eficaz implementar repasos periódicos (cada pocos días) maximizando la retención a largo plazo. Aún más si se tiene en cuenta el circuito hipocampo- amígdala, que controla la vida emocional, incluyendo elementos como historias o debates con carga personal que refuerzan la consolidación del aprendizaje (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). La eficacia de fomentar que el alumnado reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje también tiene una base neurocientífica, ya que surge de activar la corteza cingulada anterior. Este proceso potencia la mejora continua del proceso facilitando, en cada individuo avances en su capacidad de autoevaluación y metacognición (Leisa, et al. 2022; Luft, y Buitrago, 2005; Rohbanfard y Proteau, 2011). En síntesis, integrar el conocimiento de cómo el cerebro percibe, procesa y almacena la información permite a los equipos docentes planificar clases con ritmos y estímulos óptimos; diseñar actividades multisensoriales y emocionalmente relevantes, diferenciar pedagógicamente según necesidades neurofisiológicas, potenciar la motivación intrínseca y la autorregulación y ofrecer una retroalimentación y evaluación alineadas con los principios de consolidación de la memoria. Todo ello redundará en un aprendizaje más profundo, duradero y placentero para el alumnado (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024). El diseño curricular, cuando está informado por la neuroeducación, va más allá de la mera estructuración del contenido académico; se convierte en un sistema integral que apoya el bienestar fisiológico y psicológico general en el estudiantado. Comprender cómo el cerebro procesa la información permite ajustes curriculares y personalización de los mismos, lo que permite la adquisición, el procesamiento y la retención orgánica del conocimiento en niveles óptimos. Al integrar estos componentes fisiológicos, el currículo actúa como una herramienta proactiva que optimiza la preparación del cerebro para aprender, en lugar de simplemente entregar información. Este enfoque holístico garantiza que el entorno de aprendizaje no solo sea intelectualmente estimulante, sino también emocional y socialmente de apoyo. (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024). Las intervenciones basadas (tabla 1) en la neurociencia están diseñadas específicamente para abordar y modificar mecanismos fisiológicos y cognitivos, mejorando así el rendimiento académico y fomentando cualidades cruciales como la autoconciencia, la adaptabilidad y la resiliencia. No se trata de programas educativos genéricos, sino de aplicaciones precisas de la comprensión científica para mejorar el aprendizaje (Allee-Herndon y Killingsworth 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024).

Estrategia	Principio Neurocientífico Subyacente	Resultado de Aprendizaje Esperado
Aprendizaje Activo	Activación de la corteza prefrontal, Inclinación natural del cerebro a la exploración, Compromiso de múltiples áreas cerebrales	Comprensión más profunda, Mayor compromiso, Mejora del pensamiento crítico, Formación de memoria a largo plazo
Enseñanza Multisensorial	Estimulación de múltiples vías neuronales, Codificación de memoria mejorada, Capacidad del cerebro para procesar entradas sensoriales simultáneas	Mejor comprensión, Mejor retención de la memoria, Mayor compromiso, Mayor curiosidad
Repeticón Espaciada/Microaprendizaje	Consolidación óptima de la memoria, Prevención de la sobrecarga de información, Utilización eficiente de la memoria de trabajo	Retención a largo plazo, Mejora de la recuperación, Mejor procesamiento de información compleja
Narración/Conexión Emocional	Compromiso de los centros de procesamiento emocional y las regiones de la memoria, Afinidad del cerebro por la narrativa	Mayor motivación, Mayor atención, Mayor compromiso, Retención de información a largo plazo más fuerte
Reflexión/Retroalimentación	Metacognición, Autoconciencia, Identificación de patrones de pensamiento negativos, Promoción de la autodisciplina	Mejora de la autoconciencia, Mejora de la autodisciplina, Mejor resolución de problemas, Mayor compromiso en el viaje de aprendizaje
Programas de Manejo del Estrés	Regulación del sistema nervioso autónomo, Modulación de las respuestas hormonales al estrés, Fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento	Reducción de la ansiedad/depresión, Mejora de la regulación emocional, Mejora de la función cognitiva (por ejemplo, memoria de trabajo), Mayor resiliencia

No obstante, cualquier estrategia educativa se debe poner en marcha siempre desde la más cuidadosa y crítica de las reflexiones. No en vano un problema significativo y persistente en la educación es la prevalencia de los "neuromitos". Son conceptos erróneos sobre cómo funciona el cerebro y cómo ocurre el aprendizaje, que a menudo surgen de la neurociencia mal interpretada o simplificada en exceso. Estas creencias generalizadas pueden moldear profundamente las estrategias de enseñanza y, en consecuencia, afectar negativamente los resultados del aprendizaje del alumnado (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). Algunos, ejemplos más comunes de neuromitos incluyen: · "Estilos de Aprendizaje" (VAK) que, sobre la creencia de que los individuos aprenden mejor cuando la instrucción se adapta a una modalidad preferida específica (visual, auditiva, kinestésica), es ampliamente aceptada y, sin embargo, carece consistentemente de evidencia empírica que respalde su efectividad. En realidad, el alumnado se beneficia más de métodos de instrucción variados que involucran múltiples sentidos, y la naturaleza del contenido es a menudo más relevante que una determinada percepción de preferencia de modo de aprendizaje (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). · Distinciones "Cerebro Izquierdo/Cerebro Derecho" que sugiere que los individuos tienen rasgos de personalidad y fortalezas cognitivas distintas basadas en la dominancia de un hemisferio cerebral. Se trata de una falsedad que nace de la equivocada idea de que los hemisferios tienen funciones especializadas excluyentes cuando cualquier tarea compleja implica una actividad integrada en ambos (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). · "Solo se usas el 10% del cerebro" que es una idea absolutamente errónea y carente de base científica. Lo más negativo es que esta falsedad perpetúa una mala comprensión de la capacidad cerebral (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). · "Brain Gym" reúne un conjunto "estrategias" que defienden la falsa creencia de que existe un mítico "vínculo directo" entre movimientos específicos y mejoras cognitivas inmediatas. Si bien la actividad física es beneficiosa para el bienestar general, obviamente, esta afirmación carece de un apoyo científico sólido alguno (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021). Es importante resaltar que los "neuromitos" no son inofensivos sino que, como todas las "psuedociencias", pueden conducir a estrategias de enseñanza equivocadas, recursos educativos desperdiciados en métodos ineficaces, y expectativas poco realistas sobre el progreso en el aprendizaje y los procesos cognitivos (Mavrelós y Daradoumis, 2020; Rohbanfard, et al. 2011; Torrijos-Muelas et al. 2021).

Para terminar, es necesario mencionar la irrupción de los sistemas de aprendizaje adaptativo impulsados por la Inteligencia Artificial que pueden ofrecer retroalimentación y evaluación en tiempo real, lo que permitirá al estudiantado seguir su progreso y recibir rutas de aprendizaje personalizadas basadas en sus estilos y objetivos de aprendizaje únicos. En este sentido, un desarrollo particularmente prometedor es la integración de Interfaces Cerebro-Computadora con la Inteligencia Artificial. En este caso resultará de vital importancia tomar en consideración una adecuada generación de prompts. La función principal de los prompts es facilitar la comunicación efectiva entre las personas y los dispositivos y sistemas de inteligencia artificial. Actúan como puntos de partida para iniciar conversaciones, solicitar información o realizar tareas específicas, permitiendo así una interacción fluida y natural con la tecnología. Esta fusión ofrecerá el potencial de adaptar la educación a los patrones cognitivos individuales y proporcionar un apoyo mejorado para estudiantes con necesidades educativas especiales o perfiles de aprendizaje neurodivergentes. No obstante, el éxito de estas propuestas dependerá del cuidado que se ponga en replicar adecuadamente las entradas sensoriales para que la sensación de inmersión sea gestionada en el cerebro de forma eficaz (Allee-Herndon y Killingsworth, 2018; Arwood, y Merideth, 2017; Elouafi, et al 2021; Goswami, 2006; Hruby, 2012; Pradeep, et al., 2024. En resumen, la neuroeducación ofrece un camino prometedor para fundamentar las prácticas docentes en la neurofisiología sensorial. Al atender a los modos en que el cerebro percibe, procesa estímulos sensoriales y coordina la percepción corporal, es posible diseñar entornos de aprendizaje más eficaces y motivadores. Es imprescindible continuar investigando la adaptación de estas estrategias a diversas poblaciones estudiantiles y desarrollar indicadores claros de evaluación en términos de rendimiento y bienestar. Comprender la plasticidad inherente del cerebro ha de servir como mecanismo fundamental a través del cual los estados fisiológicos y las experiencias educativas interactúan, moldeando constantemente las redes neuronales. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, aún hay que enfrentar desafíos considerables. La brecha persistente entre la investigación de laboratorio y la práctica en el aula, los complejos dilemas éticos planteados por las neurotecnologías emergentes y la influencia generalizada de los neuromitos, exigen soluciones proactivas y colaborativas. La realización de todo el potencial transformador de este campo depende de una colaboración interdisciplinaria sostenida y una investigación traslacional rigurosa que, desde el compromiso ético, asegure que la comprensión científica del cerebro se aproveche para crear entornos de aprendizaje más efectivos, equitativos y que apoyen al desarrollo personal. Así, numerosas aplicaciones concretas están explorando estas estrategias para problemas tan específicos como podría ser, por ejemplo, el aprendizaje de la multiplicación. En este ejemplo, estrategias del tipo del kuku japonés o las técnicas del ábaco están explorando estas vías de introducción de la neurociencia en el aula a la luz, además, de las peculiaridades socioculturales del entorno. Estas vías deben seguir siendo exploradas y aportar más datos sobre su viabilidad y opciones de uso en las clases.

Referencias bibliográficas

- Allee-Herndon, K.; Killingsworth, S. (2018). Neuroeducation and Early Elementary Teaching: Retrospective Innovation for Promoting Growth with Students Living in Poverty *International Journal of the Whole Child* 2018, VOL. 3, NO. 2 <https://libjournals.mtsu.edu/index.php/ijwc/article/view/1136>
- Arwood, E.; Merideth, C. (2017). *Neuro-Education: A Translation from Theory to Practice* (multiple chapters from others; Merideth is primary editor). Portland, OR: An Arwood Neuro-Viconics Publication, Division of APRICOT, Inc. <https://theapricot.io/>
- Choudhury, S.; Wannyn, W. (2022). Politics of Plasticity: Implications of the New Science of the "Teen Brain" for Education. *Cult Med Psychiatry*;46(1):31-58. doi: 10.1007/s11013-021-09731-8. Epub 2021 Jul 3. PMID: 34216345. <https://www.psycnet.org/record/2022-98392-001>
- Cristofori, I.; Cohen-Zimmerman, S.; Grafman, J.; (2019) Executive functions. *Handb Clin Neurol*. 2019;163:197-219. doi: 10.1016/B978-0-12-804281-6.00011-2. PMID: 31590731. <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=3204368>
- Diamond, A.; Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333(6045), 959–964. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3159917/>
- Elouafi, L.; Lotfi, S.; Talbi, M. (2021). Progress Report in Neuroscience and Education: Experiment of Four Neuropedagogical Methods. *Educ.Sci*. 2021, 11, 373. <https://doi.org/10.3390/educsci11080373>
- Goswami, U. (2006). Neuroscience and education: from research to practice? *Nature Reviews Neuroscience*, 7(5), 406–413. <https://www.nature.com/articles/nrn1907>
- Hidalgo-Muñoz, A.R.; Acle-Vicente, D.; García-Pérez, A.; Tabernero-Urbieto, C. (2023). Application of neurotechnology in students with ADHD: An umbrella review. *Comunicar*. 31(76), 59–69. <https://doi.org/10.3916/C76-2023-05>
- Hruby, G.G. (2012). Three requirements for justifying an educational neuroscience. *Br J Educ Psychol*. 2012 Mar;82(Pt 1):1-23. doi: 10.1111/j.2044-8279.2012.02068.x. PMID: 22429055. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22429055/>
- Immordino-Yang, M.H.; Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3–10. <https://psycnet.apa.org/record/2010-04656-002>
- Jolles, J.; Jolles, D.D. (2021). On Neuroeducation: Why and How to Improve Neuroscientific Literacy in Educational Professionals. *Front Psychol*. 3;12:752151. doi: 10.3389/fpsyg.2021.752151. PMID: 34925156; PMCID: PMC8678470. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.752151/full>
- Leisa, L.; Marshall, L.L.; Bolt-Lee, C.E. (2022). A Neuroeducation and Cognitive Learning-Based Strategy to Develop Active Learning Pedagogies for Accounting Education. *The Accounting Educators' Journal*, 2022 Volume XXXII 1 - 35 <https://www.aejournal.com/ojs/index.php/aej/article/view/689>
- López-Vélez, J.C.; Villafuerte, H.; Jhonny, S. (2021). Educational innovation into English as a Foreign Language Practices for Early Children: Neuroeducation and the Total Physical Response Method. *Education Quarterly Reviews*. 2021 4, No.3, 377-389. DOI: 10.31014/aior.1993.04.03.346. <https://www.asianinstituteofresearch.or>
- Luft, A.R.; Buitrago, M.M. (2005). Stages of motor skill learning. *Mol Neurobiol.*; 32(3):205-16. doi: 10.1385/MN:32:3:205. PMID: 16385137 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16385137/>

La Atmósfera de Género en la Universidad: Idoneidad de los testimonios de las mujeres

Autor: Rafael García Pérez, rafaelgarcia@us.es

Autora: Luisa Vega Caro, luiveg@us.es

Universidad de Sevilla. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Resumen:

Actualmente, se ha puesto de manifiesto la importancia de analizar el concepto de “Clima Frío” en entornos universitarios, ya que este ambiente puede influir en la inclusión y la igualdad de género en las instituciones académicas (Janz & Pyke, 2000; Allan & Madden, 2006). Este constructo se considera fundamental para entender y transformar el ambiente universitario, promoviendo un currículo sensible al género (Rebollo-Catalán y García-Pérez, 2023; Bravo-Villasante, 2021). Este estudio aborda los sesgos dentro del diagnóstico institucional, para evaluar en qué medida existen testimonios fiables entre el alumnado y cómo evitar los testimonios que puedan invalidar el diagnóstico de la atmósfera de género. Es un estudio cuantitativo (n = 511), utilizando escalas Likert (PCiCSVE y CRiG) medimos clima frío institucional y la calidad relacional de género. Abordamos el análisis de sesgos de los testimonios con técnicas de tendencia central, comparamos las formas de las distribuciones y aplicamos árboles de decisión. Los resultados muestran que el diagnóstico debe hacerse con los testimonios de las mujeres, y que entre estas hay variedad testimonial. Algunas que presentan indicadores de ceguera de género, minimizan aspectos relacionados con la Invisibilización, maximizando el Riesgo. Interpretamos que, aunque la ceguera de género disminuye la sensibilidad de los testimonios masculinos hacia las problemáticas de desigualdad que enfrentan las mujeres en el ámbito universitario; en el caso de las mujeres, no existe una interacción significativa de dicha variable que nos lleve a sospechar de sus testimonios o anularlos. La conclusión final es utilizar los testimonios femeninos en su totalidad.

Palabras claves:

Evaluación Institucional, Clima Frío, Educación Superior, Atmósfera de género, Ceguera de Género.

Abstract:

Currently, the importance of analyzing the concept of "Cold Climate" in university environments has been highlighted, as this atmosphere can influence inclusion and gender equality within academic institutions (Janz & Pyke, 2000; Allan & Madden, 2006). This construct is considered fundamental for understanding and transforming the university environment, promoting a gender-sensitive curriculum (Rebollo-Catalán & García-Pérez, 2023; Bravo-Villasante, 2021). This study addresses biases within the institutional diagnosis to evaluate the extent to which reliable testimonies exist among students and how to avoid testimonies that could invalidate the diagnosis of the gender atmosphere. It is a quantitative study (n = 511), utilizing Likert scales (PCiCSVE and CRiG) to measure institutional cold climate and the relational quality of gender. The analysis of testimonial biases was conducted using measures of central tendency, distribution comparisons, and decision trees. The results indicate that the diagnosis should be based on testimonies from women, and that there is testimonial diversity among them. Some women exhibit indicators of gender blindness, minimizing aspects related to invisibilization and maximizing risk. We interpret that, although gender blindness reduces the sensitivity of male testimonies to the inequalities faced by women in the university setting, there is no significant interaction in women that would lead us to doubt or dismiss their testimonies. The final conclusion

is to utilize women's testimonies in their entirety.

Key words:

Institutional Assessment, Chilly Climate, Higher Education, Gender Atmosphere, Gender blindness.

1. Introducción

Lalucha por la igualdad de género sigue siendo un desafío actual en todo el mundo. Persisten desigualdades estructurales en múltiples ámbitos, desde el acceso a la educación y la salud hasta la participación en la vida política y laboral. La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece objetivos que la mayoría de los países aún están lejos de alcanzar. La lucha por la igualdad de género, por tanto, requiere un esfuerzo constante y colectivo para transformar estas estructuras y actitudes. También insisten otros organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) o la UNESCO y la ONU (2019), impulsando la coeducación como estrategia (Bravo-Villasante, 2021). Igualmente, El 5º ODS (Agenda 2030 - Naciones Unidas) pretende “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Resaltando la respuesta educativa para enfrentar este problema ponen a las instituciones educativas y su evaluación en el foco (UNESCO y ONU, 2019). En esta línea contamos casi dos décadas de esfuerzos en nuestras universidades por impulsar dicho objetivo, como la Ley Orgánica 4/2007, de modificación de la Ley 6/2001, de Universidades, reconoce la responsabilidad crucial de las universidades como facilitadoras de la igualdad de género; como el artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales, que establece que los planes de estudios, aborden el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, o como el Real Decreto 822/2021, que especifica que estos valores y objetivos deberán integrarse como contenidos o competencias transversales en las distintas enseñanzas oficiales. Además, la puesta en marcha de planes de igualdad por las universidades facilita acciones de sensibilización, innovación de la docencia y la formación del profesorado (Pastor, Acosta, Torres y Calvo, 2020). El II Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla, en su cuarto eje: Docencia e Investigación, recoge la promoción de la igualdad de género, integrándola en el currículo de los estudios de grado y posgrado (objetivo 4.1), mediante la inclusión de la perspectiva de género en la docencia (Rebollo-Catalán y Buzón-García, 2021). Sin embargo, aún persisten desafíos en la creación de un clima universitario verdaderamente inclusivo, sin la presencia de lo que denominamos “clima frío” hacia la mujer (Vivencias Escalofriantes). El objetivo específico de este trabajo es utilizar escalas Likert (PCiCSVE y CRiG) adaptadas para medir el clima institucional, seleccionando testimonios de participantes de la institución que no estén sesgados por la propia identidad de género o por la ceguera de género.

2. Marco Teórico

El estudio de la atmósfera de género en la universidad se aplica con ideas como “Techos de Cristal” (Guil, 2008) o “Barreras de Género” (Donoso, Figueras y Rodríguez-Moreno, 2011); entre las que destacamos el constructo “Chilly Climate” (PCiCS) (Hall & Sandler, 1986; Crawford & MacLeod, 1990; Janz & Pyke, 2000; Allan & Madden, 2006; Buquet et al., 2013, Puncheva-Michelotti et al. 2024). Recientemente ha sido revisado por García-Pérez y Rodríguez-López (2024) para diferenciar la medida de las “Vivencias Escalofriantes” que aquí aplicamos. Lo que se combina con el constructo CRiG en referencia a la idea de calidad relacional en su aplicación a la evaluación institucional del clima o atmósfera de género de las universidades. La “Calidad Relacional” se define en el campo del máquetin (Sánchez-Franco, Martín-Velicia y Rondán, 2010; Sánchez-Franco, Villarejo y Martín-Velicia, 2009) aportando dimensiones como “Satisfacción”, “Confianza” (Crosby, Evans y Cowles, 1990; Dwyer, Schurr y Oh, 1987) y “Compromiso” (Morgan y Hunt, 1994). La vía educativa constructivista aporta dimensiones procesuales (interactivas) de la calidad relacional, como apoyo, perspectiva o autorregulación (Santos-Delgado, 2014; García-Pérez et al., 2014). Finalmente, sobre la Ceguera de Género hay muchas aproximaciones teóricas y filosóficas, Unicef (2017) advierte que la naturaleza del sesgo de género es sistémica; pero no hay aproximaciones empíricas. Nosotros hemos construido un indicador de distorsión del pensamiento de género (combinando Mitos IPVAW y Estereotipos Sexistas) Short-ASI (6 ítems) (Rollero et al., 2014) y MIPVAW (García et al., 2024).

3. Metodología

Estudio, de carácter cuantitativo, aplica estudios de casos (clima de 6 facultades). Para resolver el objetivo del sesgo de los testimonios que fundamenta este estudio, primero logramos las puntuaciones de cada clima que nos ofrece el alumnado; y, segundo, estudiamos su sesgo. Se aplica comparación expos-facto entre hombre y mujeres y dentro de las mujeres (según CegueraG). Los testimonios de hombres son desechados y la comparación entre mujeres con/sin ceguera de género no arroja resultados que impidan usar todos sus testimonios. Para demostrarlo, se realizan encuestas de alumnado masculino y femenino presente en las aulas el día de la recogida de datos (n = 511).

Aplicamos las medidas de clima con las escalas Likert: 1) “Calidad Relacional institucional de Género” CRiG, (16 ítems / 1-6) ($\alpha = .96$; $\omega = .96$). Probada experimentalmente en un estudio anterior sobre currículum universitario sensible al género (Rebollo-Catalán y García-Pérez, 2021). 2) PCiCSVE - Perceived Chilly institutional Climate Scale basada en Vivencias Escalofrías- con 27 ítems que miden 5 factores – 1. Invisibilización ($\alpha = .81$; $\omega = .81$), 2. Riesgo ($\alpha = .56$; $\omega = .60$), 3. Discriminación ($\alpha = .79$; $\omega = .80$), 4. Androcentrismo ($\alpha = .72$; $\omega = .72$) y 5. Subordinación ($\alpha = .67$; $\omega = .67$); la fiabilidad de escala total es alta ($\alpha = .87$; $\omega = .87$).

Además, el “indicador empírico de ceguera de género (CegueraG)”, para control de sesgo en los testimonios por minimización o normalización de la violencia ambiental de género, se construye con 15 ítems (Likert, 1-5) procedentes de Short-ASI (6 ítems) (Rollero et al., 2014) y Short-MIPVAW (9 ítems) (García-Pérez et al., 2024); conformando la escala CegueraG (15-75); fiabilidad ($\alpha = .71$; $\omega = .75$).

El análisis preliminar indica que el alumnado masculino muestra más ceguera de género y les afecta más en la evaluación del clima psicosocial, por lo que decidimos trabajar solamente con los testimonios de las mujeres. Con ellas también formamos los dos grupos (con/sin ceguera), según un muy estricto (> 30), clasificando “con ceguera” a quienes no rechacen los mitos y estereotipos [Sin indicios de ceguera (n = 159; 58.5%)/Con indicios de ceguera (n = 113; 41,5%)]. En este trabajo se demuestra finalmente que este tipo de sesgo afecta particularmente a los hombres, no siendo significativo entre las mujeres. Se usan SPSS y R, aplicando estadísticos descriptivos y gráficas de las medias, pruebas t y U de contraste para las variables y dimensiones CRiG/PCiCS según CegueraG (en hombres y en mujeres); y, finalmente, para terminar de resolver el objetivo de este estudio, se aplican técnicas de “contraste de forma” (violines), considerando toda la distribución de los datos en cada grupo de alumnas con/sin ceguera de género. Se estudian las diferencias mediante árboles de decisión.

4 Resultados

Un estudio anterior sobre Chilly Climate (Romero-Valderas, 2023), se plantea la idea, aquí adoptada, de que las puntuaciones del alumnado masculino no son apropiadas para explicar el clima de género. Uno de los aspectos determinantes fue que, en los datos de alumnado masculino; mucho más bajos en la consideración ambiental de Chilly Climate para las mujeres, se descubren amenazas a la validez configural de las medidas obtenidas con sus testimonios. Como evidencia en este estudio, se presenta la figura 1, comparativa con ViolinPlot de dos dimensiones de clima frío (PCiCSVE: Invisibilización y Riesgo) para hombres y mujeres.

Figura 1
ViolinPlot de las dimensiones de PCiCSVE “Invisibilización y Riesgo” por Sexo/Género (n = 511)

Cada distribución crea una forma espacial distinta, como en el caso del ejemplo, alumnos/alumnas. Ello es porque las distribuciones de datos en ambas son muy distintas, lo que suele apreciarse mejor si se consideran que deberían ser iguales (como en los pasatiempos de busca la diferencia). Esta diferencia de apreciación del clima sustenta la idea, expresada en la diferencia de violines, de que solo nos interesa el testimonio de las mujeres que lo viven directamente, no el del alumnado que lo experimentan de forma vicaria, dado que son los testimonios femeninos los que nos ofrecen el diagnóstico objetivable más acertado. La condición masculina implica en este estudio una evidente minimización de la violencia ambiental contra las mujeres, como muestra la gráfica (figura 2). Lo interpretamos como un sesgo grave.

Figura 2
Prevalencia (%) de *Chilly Climate* Percibido por el alumnado masculino y femenino en centros de la US

Figura 3
ViolinPlot de la Calidad Relacional institucional de Género según *CegueraG* (sin/con) (n =272 mujeres)

Expresamente en lo que respecta a nuestro estudio de sesgos, ya solo con datos femeninos y referidos a un mismo clima/caso (anonimizado CC.SS-EDU) (n = 272), sobre la Calidad Relacional institucional de Género y Clima Frío, no consideramos un impedimento grave la ceguera de género de las mujeres, de hecho, la figura 3 presenta los ViolinPlot comparados, que son muy expresivos mostrando que las diferencias son leves (no significativas) en función de CegueraG. En principio, la hipótesis es que CegueraG no es muy determinante en los testimonios femeninos. Así lo indica la baja correlación con las 6 dimensiones CRiG (la única significativa es: $Rho(272) = -.14, p < .05$, con la dimensión “perspectiva”) y con las 5 dimensiones PCiCSVE (sólo es significativa la correlación con la dimensión “invisibilización”: $Rho(272) = -.12, p > .05$), la hipótesis es que no debe afectarles de forma tan determinante como al alumnado masculino por su rol/papel inverso ante la violencia ambiental de género, pues esta no va esencialmente dirigida contra ellos.

Tabla 1.

Descriptivo de las medias por grupos de la escala CRiG (F6-14) y sus dimensiones / Ceguera de género

	Grupo	N	Media	Mediana	DE	EE
Satisfacción	SIN CEGUERA	159	4.85	5.00	1.103	0.0875
	CON CEGUERA	113	4.68	5.00	1.15	0.1083
Confianza	SIN CEGUERA	159	5.01	5.00	1.009	0.0801
	CON CEGUERA	113	4.90	5.00	1.08	0.1014
Compromiso	SIN CEGUERA	159	4.94	5.00	0.977	0.0775
	CON CEGUERA	113	4.83	5.25	1.10	0.1038
Apoyo	SIN CEGUERA	159	4.63	5.00	1.104	0.0876
	CON CEGUERA	113	4.59	5.00	1.24	0.1166
Perspectiva	SIN CEGUERA	159	4.70	5.00	1.075	0.0853
	CON CEGUERA	113	4.59	4.67	1.00	0.0944
Autorregulación	SIN CEGUERA	159	5.11	5.00	1.000	0.0793
	CON CEGUERA	113	4.89	5.00	1.23	0.1155
CRiG - Total	SIN CEGUERA	159	5.66	5.83	1.070	0.0848
	CON CEGUERA	113	5.52	5.75	1.13	0.1066

Efectivamente, no es posible rechazar la hipótesis de igualdad de medias en ninguna de las dimensiones y en el total de la escala CRiG. Los contrastes t y U constan en la tabla 2. Ninguno de los contrastes, paramétrico y no paramétricos, se muestran significativos ($p \leq 0.5$). Sobre la tabla 1 constan las medias comparadas cuya observación confirma la cercanía de las distribuciones independientemente de la presencia del rasgo de control o no (cegueraG). La interpretación básica es que las puntuaciones de las mujeres no han de ser filtradas en función del criterio de ceguera de género porque no les afecta de forma efectiva, dadas las diferencias poco significativas. Por el contrario, hemos eliminado todos los testimonios del alumnado masculino del procedimiento de estudio del clima (véase el efecto sobre las gráficas de violín en la figura 4 de datos de alumnado). Se han analizado las distribuciones libres del alumnado masculino con técnicas CART (árboles de decisión) mostrando fuertes diferencias dimensionales en la caracterización del clima respecto a las realizadas por las mujeres.

Tabla 2.

Contrate de medias t y U de la escala CRiG (F6-14) y sus dimensiones / Ceguera de género

	Student's t Mann-Whitney's U	Estadístico	gl	p
Satisfacción	T de Student	1.268	270	0.206
	U de Mann-Whitney	8231		0.229
Confianza	T de Student	0.846	270	0.398
	U de Mann-Whitney	8519		0.456
Compromiso	T de Student	0.944 *	270	0.346
	U de Mann-Whitney	8506		0.452
Apoyo	T de Student	0.283	270	0.778
	U de Mann-Whitney	8948		0.956
Perspectiva	T de Student	0.840	270	0.402
	U de Mann-Whitney	8247		0.246
Autorregulación	T de Student	1.621 *	270	0.106
	U de Mann-Whitney	8334		0.280
Calidad Total	T de Student	1.032	270	0.303
	U de Mann-Whitney	8331		0.307

Figura 4

ViolinPlot de la Calidad Relacional institucional de Género según CegueraG(sin/con) (n =71 hombres)

Con estos argumentos se toma la decisión de conservar para el estudio todos los testimonios de las mujeres (sin filtro) y rechazar todos los de los hombres, pues preferimos avanzar en las evaluaciones de clima organizacional del género o “atmósfera de género” a favor o contra las mujeres confiando en la representación intra/inter-subjetiva que ofrecen sus testimonios. Interpretamos que la calidad del propio diagnóstico aumenta considerando este criterio.

Tabla 3.

Diferencias entre la existencia o no de la ceguera de género.

5. Discusión y conclusiones

Se han realizado estudios profundos sobre posibles sesgos de la medida del Clima de Género, más allá de las técnicas basadas en la tendencia central y forma de la distribución, al aplicar árboles de decisión. Tras el “contraste de forma” (violines), los árboles desvelan las pequeñas deformaciones que fueron identificadas entre las mujeres, aun siendo casi mínimas. Así se ha identificado la tendencia entre el alumnado femenino “sin ceguera” a maximizar la puntuación de Invisibilización; mientras que, las alumnas que forman el grupo “con ceguera” maximiza la puntuación de Riesgo, coincidiendo en las puntuaciones globales de calidad relacional institucional de género y también de clima frío. Dicho de otro modo, la tendencia del grupo con ceguera a seguir el mandato patriarcal de la debilidad femenina, les hace más sensible a valorar la cuestión del riesgo como elemento clave, dando puntuaciones menos elevadas en Invisibilización, porque estos aspectos les impactan menos, justo a la inversa del grupo sin ceguera de género. En todo caso, las distorsiones son mínimas y no indican hacia sesgos métricos que deban considerarse a partir de los testimonios de las mujeres sobre la atmósfera de género.

Referencias bibliográficas

- Allan, E. J. & Madden, M. (2006) Chilly Classrooms for Female Undergraduate Students: A Question of Method? *The Journal of Higher Education*, 77(4), 684-711. <https://doi.org/10.1080/00221546.2006.11772311>
- BravoVillasante, M. A. (2021). Propuestas y herramientas innovadoras para introducir la coeducación en la docencia universitaria. En A. Rebollo Catalán y A. Arias Rodríguez (Coords.), *Hacia una docencia sensible al género en la Educación Superior*, Pp. 438-463. Dykinson. <https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/13158/>
- Buquet, A.G.; Cooper, J.A.; Mingo, A.; Moreno, H. (2013). *Intrusas en la Universidad*. Universidad Autónoma de México. <https://bit.ly/3IV0nxa>
- Crawford, M. & MacLeod, M. (1990) Gender in the college classroom: An assessment of the “chilly climate” for women. *Sex Roles*, 23, 101-122. <https://doi.org/10.1007/BF00289859>
- Crosby L.A.; Evans K.R. y Cowles, D. (1990). Relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective. *Journal of Marketing*, 54(3), 68-81. <https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/1251817>
- Donoso, T., Figuera, P. y Rodríguez, M. L. (2011). Barreras de género en el desarrollo profesional de la mujer universitaria. *Revista de Educación*, 355, 187-212. <https://acortar.link/tTzTPH>
- Dwyer, R., Schurr, P., Oh, S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationships. *Journal of Marketing*. 51(2), 11– 27. <https://doi.org/10.1177/002224298705100202>
- García-Pérez, R., Buzón-García, O., Rebollo-Catalán, A. y Jiménez Cortés, R. (16 de mayo, 2014). Modelo Causal sobre la Calidad Relacional de las Mujeres Rurales en las Redes Sociales: Hacia una participación autorregulada en la producción de contenidos online. [Comunicación] Jornadas Universitaria de Tecnología Educativa JUTE. Toledo, España. García-Pérez, R., Rodríguez-López, M., Rebollo-Catalán, A., Cubero-Pérez, M., & Bascón-Díaz, M.J. (2024). Mitos de Violencia Contra las Mujeres en la Pareja: La escala MIPVAW. *RELIEVE*, 30(2), art.10. <http://doi.org/10.30827/relieve.v30i2.29751>
- Guil Bozal, A., (2008). Mujeres y ciencia: techos de cristal. *EccoS Revista Científica*, 10(1), 213-232.
- Hall, R.M. & Sandler, B.R. (1986). *The campus climate revisited: Chilly for women faculty, administrators and graduate students*. Washington, DC: Project on the Status and Education of Women, Association of American Colleges. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED282462.pdf>
- Janz, T. A., & Pyke, S. W. (2000). A Scale to Assess Student Perceptions of Academic Climates. *Canadian Journal of Higher Education*, 30(1), 89–122. <https://doi.org/10.47678/cjhe.v30i1.183347>
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *The journal of marketing*, 58(3), 20-38. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>
- OMS (Organización Mundial de la Salud). (2018). *Violence Against Women. Intimate Partner and Sexual Violence Against Women*. <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>
- Pastor Gosálbez, I., Acosta Sarmiento, A., Torres Coronas, T. y Calvo Merino, M. (2020). Los planes de igualdad de las universidades españolas. Situación actual y retos de futuro. *Educación XX1*, 23(1), Pp. 147- 172. <https://doi.org/10.5944/educxx1.23873>

Puncheva-Michelotti, P., Hudson, S. and Hennekam, S. (2024), "Anticipated chilly climate for women: the development and validation of a measure", *Employee Relations*, 46(4), 795-816. <https://doi.org/10.1108/ER-01-2023-0017>

Rebollo Catalán, A. y García Pérez, R. (2021). Hacia una formación del profesorado sensible al género: datos y propuestas. En A. Rebollo Catalán y A. Arias Rodríguez (Coords.), *Hacia una docencia sensible al género en la Educación Superior* (pp.265-292). Dykinson S.L. <https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/13158/>

Rebollo-Catalán, A. y García-Pérez, R. (2023). Enseñar con perspectiva de género. En A. M. Porto-Castro y J. M. Muñoz-Cantero (eds.). *Educación inclusiva y equitativa de calidad*. Pp. 15-34. Peter Lang.

Rollero, C., Glick, P. & Tartaglia, S. (2014). Psychometric properties of short versions of the ambivalent sexism inventory and ambivalence toward men inventory. *TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 21(2), 149-159. <https://11nq.com/Yt3kx>

Sánchez-Franco, J. M., Villarejo-Ramos, A. F., Martín-Velicia, F. A. (2009). The moderating effect of gender on relationship quality and loyalty toward Internet service providers *Information & Management*, 46(3), 196- 202. <https://doi.org/10.1016/j.im.2009.02.001>

Sánchez-Franco, M.J., Martín-Velicia, F.A. y Rondán, F.J. (2010). Estética y calidad de relación. Una aplicación en los servicios de música online entre jóvenes europeos. *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 14(1), 25-56. <https://hdl.handle.net/11441/69173>

Santos-Delgado, J. M. (2014). *Calidad Relacional en las Redes Sociales Online*. Trabajo de Fin de Grado. Graduado en Pedagogía. Departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de Sevilla.

Contribuciones de la autoría: RGP. Fue responsable del diseño conceptual del estudio, la recopilación y análisis de los datos, así como de la interpretación de los resultados y la estructura final del artículo. LVC. Fue responsable de la redacción del borrador inicial del manuscrito, así como en la revisión del contenido. Ambos han colaboraron en la revisión y aprobación del manuscrito final, asegurando la calidad y coherencia del trabajo presentado. Financiación: El presente texto nace en el marco del proyecto SIMONE (PID2021- 122206NB-I00) de la Universidad de Sevilla, “Hacia un curriculum sensible al género en la formación inicial del profesorado”. «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO» en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Conflicto de intereses: Declaramos que no existen conflictos de intereses para la publicación de este manuscrito.

FACTORES DE RIESGO EDUCATIVO: DEL DESENGANCHE AL ABANDONO ESCOLAR.

María Hinojosa del Mazo, marhindel@us.es

M^a Carmen Corujo Vélez, mcorujo@us.es

Universidad de Sevilla. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Resumen

En la presente investigación se analizan diversas conductas desadaptativas observadas en el aula por parte del alumnado. Atenderemos, principalmente, tres fenómenos: desenganche, absentismo y abandono escolar. El objetivo general de esta investigación es identificar y comprender estas conductas dentro del I.E.S San José de la Rinconada. Para ello, se han seleccionado cuatro grupos del centro, con la finalidad de medir la tasa e intensidad del desenganche, absentismo y abandono escolar que existe en el mismo. Asimismo, se pretende determinar las variables asociadas a su aparición, así como los factores de riesgo que inciden en su desarrollo. Para ello, nos hemos apoyado en una amplia bibliografía enmarcada en el ámbito de la investigación educativa, a través de la cual hemos extraído no sólo el marco teórico de nuestro trabajo, sino aquellos ítems o indicadores que sirven de referencia para identificar estas conductas en el aula. Se ha utilizado una metodología de enfoque mixto, utilizando un cuestionario ad hoc para los alumnos. A través del análisis de los datos, se exponen las principales causas, consecuencias, manifestaciones y relaciones que encontramos entre estos tres fenómenos educativos.

Palabras clave: Absentismo escolar, desenganche escolar, abandono escolar, problema conductual y problema emocional.

Abstract.

In this research, various maladaptive behaviors observed in the classroom by the student are analyzed. We will focus mainly on three phenomena: disengagement, absenteeism, and school dropout. The general objective of this research is to identify and understand these behaviors within the I.E.S. San José de la Rinconada. To do this, four groups from the center have been selected, in order to measure the rate and intensity of disengagement, absenteeism, and school dropout that exist there. Likewise, it aims to determine the variables associated with their emergence, as well as the risk factors that influence their development. To this end, we have relied on an extensive bibliography framed within the field of educational research, through which we have extracted not only the theoretical framework of our work but also those items or indicators that serve as a reference to identify these behaviors in the classroom. A mixed-method approach was used, employing an ad hoc questionnaire for students. Through the data analysis, the main causes, consequences, manifestations, and relationships found between these three educational phenomena are presented.

Keywords: School absenteeism, school disengagement, school dropout, behavioral problem and emotional problem.

1. Introducción y Justificación.

En los últimos años ha crecido la preocupación por el desenganche, absentismo y abandono escolar debido, especialmente, al crecimiento exponencial de este último en España. Según los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE, s.f.), Andalucía se coloca entre las comunidades autónomas con mayor tasa de abandono escolar temprano, con un 16,9%, un 3,7% más que la media española. Por otro lado, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2024) señala a España como el segundo país europeo con una mayor tasa de abandono escolar temprano (13,7

El estudio del desenganche es fundamental para comprender tanto el absentismo como el abandono escolar. Como apunta González (2017), el desenganche escolar es un fenómeno que podemos observar frecuentemente en la Educación Secundaria Obligatoria y que está ligada al abandono escolar y las expulsiones. Además, el absentismo escolar puede ser una de las consecuencias derivadas de ello. No existen parámetros concretos para delimitar este fenómeno, por lo que conocer las razones por las que se produce y cómo combatirlo es imprescindible para mejorar el ámbito educativo. La importancia de esta problemática nos ha llevado a desarrollar una investigación educativa que recoja y analice datos relativos a las conductas desadaptativas más frecuentes dentro de las instituciones educativas, de manera que se puedan identificar de forma precoz, e intervenir en las primeras fases, reduciendo el abandono escolar. El objetivo general del estudio ha sido identificar y prevenir conductas desadaptativas relacionadas con el abandono, desenganche y absentismo escolar y el contexto del estudio se ha enmarcado en el centro I.E.S San José de la Rinconada. Se han recogido datos en una población de entre 13 y 15 años, es decir, 2º y 3º de ESO. Estos cursos han sido señalados por el centro como aquellos con mayor riesgo de abandono escolar. Por tanto, es imprescindible aclarar que no todos los alumnos y clases presentan los mismos factores de riesgo. Aunque ciertos autores, como es el caso de Suberviola (2024), señala el abandono escolar temprano como aquel observado en jóvenes de entre 18 y 24 años, contamos con una población de entre 16 y 18 años, dado el carácter preventivo del estudio.

2.Marco Teórico

Para identificar cuáles son estas conductas desadaptativas o indicadoras de riesgos, previamente es de vital importancia definir y desarrollar los términos abandono escolar, absentismo escolar y desenganche escolar, pues cada uno de ellos se concretan en diferentes factores de riesgo que conducen a adoptar conductas desadaptativas que, a su vez, tienen consecuencias inmediatas o a corto o medio plazo. La mejor manera de prevenir su aparición es introducir estrategias pedagógicas antes, durante o tras la aparición de las conductas.

2.2. Conceptualización de las conductas desadaptativas

Para entender la importancia y objetivos del estudio, es fundamental definir el concepto de conductas desadaptativas. Ga (2019), las define como comportamientos que rompen con las normas sociales establecidas por un grupo, tienen un impacto en el entorno físico y social, así como en el individuo y, puede manifestarse de manera física, psíquica y conductual.

Estas conductas pueden dar lugar a diferentes procesos, tales como absentismo escolar, desenganche escolar y abandono escolar. A continuación, se detalla en profundidad el significado y características de estas conductas.

2.2.1. Absentismo escolar

Actualmente, el absentismo escolar es una problemática de gran relevancia. En este estudio podemos considerarlo como la conducta desencadenante que puede derivar en conductas desadaptativas de mayor alcance, como es el abandono o fracaso escolar.

Lleó (2018) define el absentismo escolar como la falta de asistencia al centro educativo en etapas de escolarización obligatoria. Además, este fenómeno también se puede manifestar a través de la impuntualidad o el abandono esporádico. Siguiendo a Ribaya (2011) es importante puntualizar que estas faltas de asistencia pueden ser injustificadas o justificadas.

García (2023) incide sus consecuencias, ya que produce lagunas de conocimientos en los estudiantes y puede derivar en fracaso escolar y desenganche escolar; también les puede empujar a realizar actos violentos y delictivos o, incluso, a desarrollar una conducta antisocial en la adultez. Este autor señala, en algunos casos, a los padres como factores de riesgo, pues pueden encubrir o justificar estas conductas. Lo que puede conllevar consecuencias jurídico-penales, derivadas del incumplimiento del derecho a la educación.

Existen diversas clasificaciones sobre los tipos de absentismo escolar, pero tomando como referencia la de Lleó (2018), se puede identificar:

- Absentismo puntual o esporádico: Más de un 90% de asistencia en un mes.
- Absentismo moderado: Asisten a clase entre un 85% y 90% de los días.
- Absentismo regular: Asisten a clase entre un 50% y un 75% de los días.
- Absentismo prolongado: Asisten a clase entre un 25% y un 50% de los días. Además, estas faltas son injustificadas.
- Absentismo crónico o total: Asisten a clase menos de un 25% de los días. Dentro de este tipo se contempla a aquellos estudiantes que han abandonado por completo la escuela.

2.2.2. Desenganche escolar

El desenganche escolar es un fenómeno educativo que ha pasado desapercibido y, sin embargo, está cobrando relevancia actualmente. Fernández-Enguita (2011) lo define como la “desvinculación” (p. 735) de los estudiantes, especialmente adolescentes, con respecto al centro educativo. Es complicado determinar cuándo un estudiante está experimentando el desapego escolar debido a la ambigüedad del concepto y la falta de indicadores concretos y fiables. Se puede experimentar desapego escolar sin faltar a clase, aprobando los exámenes y sin repetir curso, sería necesario evaluar el momento psicológico, de adaptación o social que tiene y el tipo de desapego o no desapego de cada estudiante.

Fernández-Menor (2023) apunta a la falta de interés, de curiosidad, de participación activa, el absentismo y la falta de pertenencia como las principales características del desenganche. A su vez, pueden considerarse como síntomas que pueden aparecer paralelamente, aunque no está claro que sean causas, ya que, como hemos visto, es un fenómeno multicausal. No obstante, pueden ser el preámbulo del abandono escolar, por lo que es de vital importancia atender estos dominios como medio de prevención escolar.

Tabla 1.
Dominios del desenganche académico en función al objeto sobre el que actúa.

OBJETO	DOMINIO		
	Emocional	Comportamental	Cognitivo
Sistema educativo	Infravaloración de la educación	Abandono	Visión irrelevante de la educación
Centro educativo	Baja conexión con el centro y sus docentes	Absentismo	Baja disposición hacia el trabajo en el centro
Aula	Bajo interés y aburrimiento	Faltar a clases	Falta de atención a las tareas
Contenido	Ansiedad	Comportamientos disruptivos	Baja autorregulación del aprendizaje

Fuente: Fernández Menor (2023, p. 160).

2.2.3. Abandono escolar

Sintetizando las definiciones que aportan distintos autores sobre el término, podemos considerar dos tipos de abandono escolar; en primer lugar, encontramos el abandono escolar, que hace referencia a los individuos de entre 18 y 24 años que abandonan la educación por completo. En segundo lugar, encontramos el abandono escolar temprano definido como el conjunto de individuos de entre 18 y 24 años que han abandonado el sistema educativo sin haber completado la Educación Secundaria Obligatoria (Suberviola, 2024). Sin embargo, este último concepto se podría ampliar también a menores de 18 años, ya que hay estudiantes que finalizan su escolarización al cumplir la edad obligatoria.

En la tabla 2 podemos observar que la tasa de abandono escolar temprano en 2023 fue de un 13,7% a nivel nacional. Sin embargo, se encuentran grandes diferencias a nivel autonómico. Las comunidades autónomas del norte de España son las de menor abandono escolar: Navarra (6,5%), País Vasco (6,7%) y La Rioja (9,7%). En el sur se encuentra una mayor tasa de abandono escolar: Ceuta (21,2%) Melilla (20,6%), Murcia (19,2%), Baleares (18%) y Andalucía (16,9%).

Tabla 2.

Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo.

	2023	2022	2021	2020
Total Nacional	13,7	13,9	13,3	16,0
01 Andalucía	16,9	15,5	17,7	21,8
02 Aragón	10,8	12,5	13,0	14,2
03 Asturias, Principado de	10,5	11,9	12,2	8,9
04 Balears, Illes	18,0	17,3	15,4	21,3
05 Canarias	14,7	12,3	12,0	18,2
06 Cantabria	7,3	9,0	6,3	9,1
07 Castilla y León	10,3	10,7	12,7	15,4
08 Castilla - La Mancha	16,6	16,2	15,5	18,7
09 Cataluña	14,8	17,5	14,9	17,4
10 Comunitat Valenciana	15,0	16,0	13,2	15,5
11 Extremadura	9,9	10,6	14,3	18,4
12 Galicia	9,1	9,9	8,7	12,0
13 Madrid, Comunidad de	11,4	11,2	9,8	10,0
14 Murcia, Región de	19,2	18,4	16,6	18,7
15 Navarra, Comunidad Foral de	6,5	5,2	8,4	10,8
16 País Vasco	6,7	6,1	5,3	6,5
17 Rioja, La	9,7	11,8	13,1	14,6
18 Ceuta	21,2	19,5	14,6	25,5
19 Melilla	20,4	15,0	8,2	22,8

2.2.4. Manifestaciones de las conductas desadaptativas en el aula

Marchesi et.al. (1999) señalan que en torno al 5% y 10% de los niños y en torno al 10% y 20% de los adolescentes suelen experimentar problemas emocionales y conductuales de gran magnitud. Existen ciertas manifestaciones dentro del aula que a su vez ya han permanecido, lo que es importante prestar atención a estos factores ya que, en muchas ocasiones los menores no piden ayuda cuando atraviesan un problema. Marchesi et. al. (1999) afirman que suelen ser los progenitores o profesores de los menores quienes alertan de la existencia de estos. Además, no es fácil identificar qué es un problema, ya que no existe un criterio específico para determinar su significado, y muchas veces se achacan a la adolescencia y se tienden a normalizar.

Tabla 3.

Manifestaciones de problemas emocionales y conductuales dentro del aula.

EMOCIONALES		CONDUCTUALES	
Tristeza y depresión	1. Llanto 2. Sentirse deprimido	Relacionales	1. Conflictos frecuentes 2. Aislamiento social
Ansiedad	1. Llanto 2. Angustia	Desenganche escolar	1. Desinterés académicos 2. Bajo rendimiento 3. Falta de concentración
Físicos	1. Pérdida o aumento de peso. 2. Problemas de sueño	Violencia	1. Verbal 2. Física 3. Bromas de mal gusto

Fuente: Creación propia. A partir de Marchesi, Á., Coll, C., & Palacios, J. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales, pp. 80-120.

2.2.5. Diferencias entre ellos

Con base lo investigado hasta el momento, podemos llegar a la siguiente conclusión: las diferencias entre absentismo, desenganche y abandono escolar se centran en el periodo temporal. Los tres conceptos van de la mano y uno puede desembocar en el otro. Podemos contemplar el desenganche como el primer fenómeno que se manifiesta, dando lugar en muchas ocasiones al absentismo. La desvinculación inicial del individuo sobre el centro y lo que ocurre en él puede inducir al pensamiento de que no es relevante faltar, “no nos perdemos nada”. Siguiendo con este pensamiento las faltas pueden aumentar, el desinterés puede llevar al fracaso escolar y todo esto suele concluir con el abandono escolar. Aquí reside la importancia del estudio de estos fenómenos.

Figura 1.
Diagrama de flujos: Del desenganche al abandono escolar.

Fuente: Creación Propia.

2.3. Factores de riesgo y causas del absentismo, desenganche y abandono escolar

Cuando hablamos de factores de riesgo para las conductas desadaptativas en menores, debemos tener en cuenta que existen entornos que pueden favorecer la aparición de conductas desadaptativas; García (2023) señala la escuela, la familia y el grupo de iguales como factores protectores para el individuo, pero como veremos a continuación, en ciertas ocasiones, estos entornos pueden provocar un efecto contrario.

Tabla 4.
Factores de riesgo individuales, familiares, escolares y contextuales para el desarrollo del desenganche, absentismo y abandono escolar.

FACTORES DE RIESGO		
Individuales	Cognitivos	Rendimiento escolar bajo, repetir curso, actitud inadecuada frente a la educación y estilos de pensamiento, aprendizaje y hábitos de estudio sin concordancia con los de la institución educativa (Serna, 2012).
	Motivación	Autoconcepto negativo, falta de motivación, falta de metas académicas e insatisfacción (Serna, 2012).

Otros	El absentismo escolar, la inteligencia emocional, las dificultades en el aprendizaje o los comportamientos disruptivos (Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas, s.f).
Familiares	Estructura Baja cohesión familiar, poca comunicación o de mala calidad, familias desestructuradas y con problemas psicosociales (problemas de adicción, padres muy jóvenes o tutores ausentes), clima familiar negligente, falta de recursos económicos y bajo nivel educativo de los tutores (Lleó, 2018).
Otros	El tipo de crianza y el nivel de preocupación y presencia de los padres en la educación de los hijos (Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas, s.f).
Escolares	El rechazo a la escuela, el bajo rendimiento académico, la transgresión, cuestionamiento y distanciamiento de las normas (Lleó, 2018). El nivel académico del centro, la mala relación entre docentes y alumnos y, la falta de recursos materiales, didácticos y profesionales (Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas, s.f). La actitud del alumno hacia la educación y la situación personal del alumno (Sánchez-Méndez, 2017).
Contextuales	Vivir en zonas marginales o conflictivas, la falta de recursos educativos y sanitarios en la comunidad, presencia de problemas sociales como la drogodependencia y prostitución, recursos materiales en malas condiciones (Sánchez-Méndez, 2017).

3. Objetivos

El objetivo general de este estudio es identificar y comprender los índices de absentismo, desenganche y abandono escolar observados en el I.E.S. San José de la Rinconada. Este se concreta en cuatro objetivos específicos que son los siguientes:

1. Identificar y analizar las principales conductas desadaptativas que se encuentran en el centro, así como el índice y las manifestaciones de las mismas.
2. Detectar y examinar los principales factores de riesgo que encontramos dentro del centro escolar.
3. Determinar el impacto de la estructura familiar, educativa, social y contextual sobre el desarrollo de conductas desadaptativas dentro del aula.
4. Proponer mejoras al centro educativo que puedan tener un impacto positivo en la reducción y prevención de conductas desadaptativas.

4. Metodología de la Investigación

En este epígrafe se especificará el diseño de investigación, población de estudio, variables de estudio e instrumentos y procedimientos de recogida de datos.

4.1. Contexto del Estudio Se contempla San José de la Rinconada como contexto medio de la población objeto de estudio. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (s.f.), la Rinconada tenía una población de 40.332 habitantes en 2024. La media de edad de los habitantes es de 40,4 años, por lo que la población es relativamente joven. Es por ello que existe una gran cantidad de centros escolares: 23 centros de educación infantil, 10 centros de educación primaria y 5 centros de educación secundaria, entre los cuáles se encuentra este centro. El I.E.S San José de la Rinconada cuenta con dos modalidades de bachillerato: Ciencias y Tecnología y Ciencias Sociales y Humanidades, igualmente con opción a realizarlo en la modalidad Bilingüe. Por otro lado, encontramos ESPA y Bachillerato para adultos, al igual que una oferta variada de Formación Profesional: Mantenimiento de Vehículos, Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, Técnico en Actividad Comerciales y Técnico Superior de Transporte y Logística (web SAN JOSÉ de LA RDA, 2025).

4.2. Diseño de Investigación

Se ha realizado un estudio de caso, con una recogida de datos transversal, seleccionado el enfoque mixto como instrumento de recogida de datos que integra datos tanto cuantitativos como cualitativos. Por un lado, los ítems cuantitativos permitirán conocer variables numéricas o fijas, por ejemplo, la edad, el sexo, el número de horas que los menores estudian, etc. Por otro lado, el enfoque cualitativo nos permitirá saber las razones por las que los menores llevan a cabo estas conductas, sus aspiraciones de futuro o la percepción que tienen sobre la educación.

4.3. Población y muestra

El presente estudio se ha llevado a cabo en el I.E.S San José de la Rinconada, en la localidad de la Rinconada, con una población de 420 estudiantes en ESO. Se han tomado como muestra cuatro clases correspondientes a 2º y 3º, las cuales han sido elegidas en colaboración con el centro escolar con el objetivo de desarrollar el estudio con aquellos alumnos que presentan un mayor riesgo de abandono escolar temprano, siguiendo un muestreo intencional. La muestra de estudio ascendió a 118 estudiantes, teniendo en cuenta todas las personas que aparecen en los listados. Sin embargo, la muestra final contó únicamente con 89 participantes, ya que faltaron 29 alumnos ese día a clase. Teniendo en cuenta el alto número de alumnos que faltó a clase ese día y restando a una persona que se encuentra cursando estudios en el extranjero, podemos concluir que mínimamente un 23,93% de la muestra es absentista en mayor o menor grado. Por lo tanto, los datos que obtendremos, se evaluarán contando con que el 100% de la muestra la constituyen los 89 participantes que asistieron. Aunque, realmente, solo supondría el 76,07% de la muestra inicial prevista.

Contamos con una muestra equilibrada en género, con un 52,27% de población femenina y un 47,73% de población masculina y parecida en edad, entre los 13 y 15 años. Además, el 95,5% de ellos son españoles y un 97,8% de ellos viven en San José, por lo que sabemos de antemano que el contexto social es favorable para desarrollar hábitos académicos positivos.

4.4. Variables de estudio, instrumento y procedimiento de recogida y análisis de datos

Hemos optado por un cuestionario de 75 preguntas diseñado ad hoc para el alumnado. Se han dividido las preguntas por variables encontrando, en primer lugar, las demográficas con preguntas cortas y una de elección múltiple. En segundo lugar, las variables académicas, con preguntas en su mayoría dicotómicas, pero también preguntas cortas y de elección múltiple. En tercer lugar, unimos las variables psicosociales y didácticas, medidas en escala likert de 5 opciones de respuesta: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, acuerdo y totalmente de acuerdo. En cuarto lugar, encontramos las variables sociofamiliares y contextuales, medidas en su mayoría a través de preguntas cortas y dicotómicas, pero contando también con una de elección múltiple. Por último, se ha añadido una última pregunta abierta donde hemos instado a los alumnos a realizar propuestas de mejora para su centro escolar, pudiendo recabar así cuestiones que no hayan sido planteadas en las preguntas del cuestionario. La aplicación del mismo se realizó presencialmente, en formato papel, el día 30 de abril de 2025, en cada una de las aulas seleccionadas, con el objetivo de garantizar la máxima muestra posible. Se ha realizado tanto un análisis descriptivo como un análisis correlacional de los resultados obtenidos. El cuestionario completo puede verse en apéndice I.

5. Resultados

Para estructurar de manera más clara los resultados de la investigación, estos se presentarán divididos según las variables de estudio, excluyendo las variables demográficas que ya han sido expuestas en el apartado de metodología. Comenzaremos analizando los datos de las variables académicas, recogidos en la tabla 5. En primer lugar, un 14,6% de los asistentes han repetido curso. De ellos, el 15,38% lo hizo en segundo de primaria, el 7,69% en quinto de primaria, un 23,07% en segundo de la ESO y, por último, un 53,84% en primero de la ESO, siendo el curso en que más personas repitieron.

Tabla 5.
Variables psicosociales del estudio con ítem de respuesta dicotómica (Sí/No).

ÍTEM	Sí	No	ÍTEM	Sí	No
¿Has repetido curso?	14,6	85,4	¿Recibes exámenes adaptados a tus necesidades educativas?	22,7	77,3
¿Acudes a clases de refuerzo escolar?	41,6	58,4	¿Tienes dificultades de aprendizaje?	29,2	70,8
¿Tienes un espacio adaptado para estudiar en casa?	93,3	6,7			

Estos datos resultan alarmantes si tenemos en cuenta que el 29,2% de sujetos afirma presentar dificultades de aprendizaje. Entre ellos, encontramos 3 alumnos con dislexia, uno de ellos con dislexia y TDAH y 23 alumnos sin diagnóstico, quienes relacionan sus dificultades con: la falta de comprensión lectora, falta de concentración o memoria y falta de atención. A pesar de la alta presencia de dificultades del aprendizaje en el aula, sabemos que el centro está comprometido con el aprendizaje de estos estudiantes, ya que el 22,7% de alumnos reciben exámenes adaptados y un 41,6% de sujetos acuden a clase de refuerzo escolar. Estas medidas suponen un importante factor protector para la educación de los menores. Los datos relativos a la asistencia a clase y las horas de estudio en casa se encuentran recogidos en la tabla 6. Aunque en principio los datos de asistencia parecen positivos (77,3% de asistencia regular), encontramos un 22,7% de 89 participantes que presentan absentismo moderado o regular. Sumado al número de alumnos que faltaron a clase ese día, tendríamos un 41,5% (49 de 118 estudiantes) que presentan absentismo en mayor o menor grado.

Tabla 6.
Variables académicas del estudio: asistencia a clase y horas de estudio semanales.

VARIABLES ACADÉMICAS				
	90% o más	De 75% a 90%	De 50% a 75%	De 0% a 50%
Asistencia a clases calculadas en horas	77,3	19,3	3,4	0
	Menos de 1 h.	De 1 a 4 h.	De 5 a 7 h.	Más de 7 h.
Horas de estudio a la semana	23,6	48,3	28	6,7

Leyenda: h: hora/horas.

Respecto a las horas de estudio de los menores encontramos datos preocupantes, ya que un 28% de los sujetos estudia menos de una hora a la semana y un 48,3% de los sujetos estudia menos de una hora al día. Es decir, un 71,9% de sujetos dedica un tiempo insuficiente al estudio. Podemos descartar la falta de un espacio adaptado para estudiar en casa como el motivo de los malos resultados académicos, ya que el 93,3% de los alumnos afirman contar con ello. Por tanto, deberíamos buscar posibles causas en otros factores.

Para el análisis de las variables psicosociales comenzaremos atendiendo a la tabla 7. Encontramos que, un 77,5% de alumnos considera que la escuela es útil, un 68,9% presta atención en clase y un 58,4% de ellos hace todas las tareas. Sin embargo, esto supone una contradicción entre resultados: más de la mitad de sujetos afirma realizar sus tareas diariamente, pero un 71,9% de sujetos dedica menos de una hora al día al estudio en casa.

Tabla 7.
Variables psicosociales del estudio en escala likert.

ÍTEM	D	N	A	ÍTEM	D	N	A
Presto atención a las clases	11,2	20,2	68,5	Siento que la escuela no sirve para nada.	77,5	12,4	10,1
Hago todas las tareas	19,1	22,5	58,4	Me siento desconectada/o del instituto.	49,4	31,5	19,1
Tengo metas académicas	3,4	9,1	87,5	Me aburre el instituto.	28,1	31,5	40,5
Me cuesta concentrarme en clase	42,7	16,9	40,4	Siento ansiedad ante los exámenes.	39,3	28,1	32,6
A veces me cuesta seguir las normas del centro	52,8	21,3	25,9	Cuando me enfado o me frustro con el instituto, sé reaccionar y calmarme.	23,9	23,9	52,3

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Otro dato favorable dentro de nuestro estudio fue encontrar que la mayoría de alumnos (87,5%) afirmaba tener metas académicas. Entre estas metas encontramos un 10,1% de los alumnos tiene únicamente el objetivo de obtener el título de la ESO, mientras el resto de alumnos considera realizar, posteriormente, algún grado medio o superior, bachillerato o grado universitario. El camino que la mayor parte de alumnos (50,6%) quiere elegir es el de obtener el título de la ESO, realizar un bachillerato e ir a la universidad. Observando esta misma tabla también podemos destacar factores de riesgo dentro del aula relativos con la estructura escolar: un 40,5% de sujetos se aburre en clase, un 32,6% de sujetos siente ansiedad ante los exámenes y a un 25,9% de sujetos les cuesta seguir las normas del aula. Además, de entre los últimos sujetos, un 23,9% de ellos afirma no saber calmarse y reaccionar cuando se frustran. Concluyendo con las variables psicosociales, con el fin de conocer las causas a las que atribuyen los alumnos el hecho de aprobar o suspender un examen, hemos realizado diferentes preguntas recogidas en la tabla 8.

Tabla 8.

Variables psicosociales del estudio en escala likert relacionadas con aprobar o suspender.

ITEM	D	N	A	ITEM	D	N	A
Apruebo todos los exámenes	22,5	23,6	53,9	Suspendo porque no estudio	47,2	13,5	39,3
Apruebo porque dedico mucho tiempo a estudiar	48,3	27,0	7,9	Suspendo porque me tienen manía	75,3	9,0	15,8
Apruebo porque se me da bien	26,1	25,0	48,9	Suspendo porque los exámenes son muy difíciles	39,3	30,3	30,3
Apruebo porque los profesores ponen exámenes fáciles	51,7	36,0	12,3	Suspendo porque no se me dan bien los estudios	58,4	18,0	23,6

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Como podemos ver en la tabla 8, un 53,9% considera que aprueba siempre o casi siempre mientras un 39,3% de sujetos considera que suspende siempre o casi siempre. En el caso de aprobar tan solo un 24,8% de los menores relacionan aprobar con dedicar tiempo a estudiar, casi la mitad de ellos (48,3%) lo atribuyen a capacidades innatas, por último, tan sólo un 12,3% de la población lo atribuye a la facilidad de los exámenes. En cuanto a las causas de suspender, encontramos un 13,5% de alumnos que consideran que no estudian, un 15,8% considera que suspenden porque los profesores les tienen manía, un 30,3% atribuyen el suspenso a la dificultad de los exámenes y, por último, un 23,6% de ellos considera que suspenden porque no se les da bien la materia. Podemos concluir que, aunque muchos alumnos no relacionan aprobar a factores externos (facilidad de los exámenes), sí existe una tendencia a restar importancia a los factores internos (horas de estudio). En su mayoría, los alumnos atribuyen el éxito a capacidades intrínsecas (se me da bien). En el caso de suspender las causas están más repartidas, sin embargo, parece crecer la atribución externa (dificultad de los exámenes e imparcialidad de los profesores) aunque conservando la relevancia de la atribución interna (no estudiar y no ser bueno en una materia). Por último, se ha realizado un análisis correlacional de las variables "prestar atención en clase" y "hacer las tareas"; identificándose con un 99% de confianza que existe una relación moderada (0,544) entre prestar atención en clase y hacer las tareas. Por otro lado, puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que existe una correlación moderada (0,510) entre prestar atención en clase y aprobar todos los exámenes. Se puede intuir que las variables prestar atención en clase y hacer las tareas tienen un peso relevante en el éxito académico de los menores.

En cuanto a las variables didácticas encontramos datos favorables en la relación profesorado-alumnado. En la tabla 9 se observa que un 59,1% de sujetos considera que puede hablar con sus profesores si tienen dificultades y el 64,1% considera que los evalúan justamente. Además, observamos que un 42,7% de ellos se considera querido por los profesores, un 70,8% se considera respetado por sus profesores y un 89,8% de ellos considera que respeta a sus profesores.

Tabla 9.
Variables didácticas del estudio en escala de likert en cuanto a la relación profesor-alumno.

ÍTEM	D	N	A	ÍTEM	D	N	A
Considero que puedo hablar con mis profesores si tengo dificultad en clase	18,2	22,7	59,1	Mis compañeros se alegran al verme	18,0	36,0	46,1
Considero que la forma de explicar del profesorado es aburrida	21,6	39,8	38,7	Los profesores me tratan con respeto	14,6	14,6	70,8
Considero que me evalúan justamente	13,5	22,5	64,1	Trato con respeto a mis profesores	5,7	4,5	89,8
Me siento querido por el profesorado	27,0	30,3	42,7	Trato con respeto a mis compañeros	12,4	19,1	68,5

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Como podemos ver en la tabla 8, un 53,9% considera que aprueba siempre o casi siempre mientras un 39,3% de sujetos considera que suspende siempre o casi siempre. En el caso de aprobar tan solo un 24,8% de los menores relacionan aprobar con dedicar tiempo a estudiar, casi la mitad de ellos (48,3%) lo atribuyen a capacidades innatas, por último, tan sólo un 12,3% de la población lo atribuye a la facilidad de los exámenes. En cuanto a las causas de suspender, encontramos un 13,5% de alumnos que consideran que no estudian, un 15,8% considera que suspenden porque los profesores les tienen manía, un 30,3% atribuyen el suspenso a la dificultad de los exámenes y, por último, un 23,6% de ellos considera que suspenden porque no se les da bien la materia. Podemos concluir que, aunque muchos alumnos no relacionan aprobar a factores externos (facilidad de los exámenes), sí existe una tendencia a restar importancia a los factores internos (horas de estudio). En su mayoría, los alumnos atribuyen el éxito a capacidades intrínsecas (se me da bien). En el caso de suspender las causas están más repartidas, sin embargo, parece crecer la atribución externa (dificultad de los exámenes e imparcialidad de los profesores) aunque conservando la relevancia de la atribución interna (no estudiar y no ser bueno en una materia). Por último, se ha realizado un análisis correlacional de las variables "prestar atención en clase" y "hacer las tareas"; identificándose con un 99% de confianza que existe una relación moderada (0,544) entre prestar atención en clase y hacer las tareas. Por otro lado, puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que existe una correlación moderada (0,510) entre prestar atención en clase y aprobar todos los exámenes. Se puede intuir que las variables prestar atención en clase y hacer las tareas tienen un peso relevante en el éxito académico de los menores.

En cuanto a las variables didácticas encontramos datos favorables en la relación profesorado-alumnado. En la tabla 9 se observa que un 59,1% de sujetos considera que puede hablar con sus profesores si tienen dificultades y el 64,1% considera que los evalúan justamente. Además, observamos que un 42,7% de ellos se considera querido por los profesores, un 70,8% se considera respetado por sus profesores y un 89,8% de ellos considera que respeta a sus profesores.

Tabla 9.
Variables didácticas del estudio en escala de Likert en cuanto a la relación profesor-alumno.

ÍTEM	D	N	A	ÍTEM	D	N	A
Considero que puedo hablar con mis profesores si tengo dificultad en clase	18,2	22,7	59,1	Mis compañeros se alegran al verme	18,0	36,0	46,1
Considero que la forma de explicar del profesorado es aburrida	21,6	39,8	38,7	Los profesores me tratan con respeto	14,6	14,6	70,8
Considero que me evalúan justamente	13,5	22,5	64,1	Trato con respeto a mis profesores	5,7	4,5	89,8
Me siento querido por el profesorado	27,0	30,3	42,7	Trato con respeto a mis compañeros	12,4	19,1	68,5

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En cuanto a la relación alumnado-alumnado recogida en la tabla 9 vemos que un 46,1% de sujetos considera que tiene buena relación con sus compañeros y un 68,5% de ellos considera que respeta a sus compañeros. Aquí encontramos unos resultados menos positivos que en la relación profesorado-alumnado, que podría explicarse atendiendo a las respuestas a la última pregunta del cuestionario, donde algunos estudiantes han comentado que existen problemas de bullying en el aula y grupos de alumnos que ralentizan el aprendizaje del resto de compañeros debido a comportamientos disruptivos.

Tabla 10.
Variables didácticas del estudio en escala de Likert.

ITEM	D	N	A	ITEM	D	N	A
Me gustan las actividades en grupo	18,0	14,6	67,4	Participo en actividades complementarias	16,9	10,1	73,0
Me gusta hacer exposiciones en clase	52,8	12,4	34,8	Me gusta el recreo	4,5	2,2	93,3
Creo que el contenido de las clases es útil para mi vida diaria	32,6	31,5	35,9	En el instituto me siento cómodo/a	23,9	34,1	42,0
Me gusta/interesan los contenidos de clase	39,3	44,9	15,7	Sientes que el ambiente en tu escuela es adecuado para aprender	48,2	51,8	

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Respecto a las variables didácticas, es donde se observan datos más desfavorables; de modo que a un 67,4% del alumnado les gustan las actividades en grupo, a un 93,3% les gusta el recreo y un 73% de ellos participan en actividades complementarias, sin embargo, a un 52,8% no les gusta hacer exposiciones en clase, a un 32,6% de ellos no les resulta útil el contenido de las clases para la vida diaria y a un 39,3% de ellos no les interesan estos contenidos. Por último, un 42% de estudiantes afirman no sentirse cómodos en clase. Aunque no conocemos las causas para esto, sí podríamos relacionarlas con aquellas puntuaciones que indican la mala relación entre alumnado. Si sumamos esto al 19,1% de estudiantes que afirman sentirse desconectados de la educación y al 51,8% que considera que la escuela no es un lugar adecuado para aprender, encontramos un panorama muy desfavorable. En cuanto a las variables sociofamiliares se encuentran datos dispares. En primer lugar, se observa que la mayoría de familias cuenta, al menos, con la Educación Secundaria Obligatoria (45,5% de los padres y 45,7% de las madres) y ningún progenitor es analfabeto. Además, una gran parte de ellos cuenta con estudios postobligatorios (51,5% en el caso de los hombres y un 48,6% en el caso de las mujeres). Por otro lado, la situación laboral es buena. Sólo encontramos un 3,4% de desempleo en el caso de las mujeres y ninguno en el caso de los hombres. Por tanto, se descartan posibles situaciones de pobreza entre las familias de la muestra. En cuanto a la estructura familiar, podemos contemplar una sutil relación respecto al rendimiento escolar alto o bajo. Sin embargo, en observaciones, tres menores nos han comentado que, en el caso de padres separados, encuentran dificultades para estudiar debido a los cambios de domicilio o problemas intrafamiliares y, otro 26,7% de menores comenta presentar responsabilidades que afectan a su tiempo de estudio, relacionados en su mayoría con el cuidado de hermanos y la limpieza del hogar.

Tabla 11.
Variables sociofamiliares del estudio con ítem de respuesta dicotómica (Si/No).

ITEM	Si	No	ITEM	Si	No
¿Tus tutores participan en las actividades escolares?	57,5	42,5	Mis padres me obligan a ir al instituto/me llevan al instituto	93,3	6,7
¿Tienes responsabilidades familiares que afecten tu tiempo de estudio?	26,7	73,3	Mis padres valoran mucho los estudios, consideran que son muy importantes	97,7	2,3
Mis padres me obligan a estudiar	77,0	23,0	Mis padres solicitan tutorías para conocer mi progreso en la escuela	63,2	36,8
Mis padres están pendientes de mis deberes	51,1	48,9	Mis padres tienen altas expectativas sobre mis estudios. Creen que voy a conseguir mis metas académicas	91,9	8,1

Por otro lado, los datos relativos a la presencia y participación de los progenitores en la educación de los menores los encontramos recogidos en la tabla 11, indican que, aunque la mayoría de padres obligan a sus hijos a estudiar (77%), valoran mucho los estudios (97,7%) y tienen altas expectativas sobre los estudios de sus hijos e hijas (91,9%), esto no parece corresponderse con su presencia en la educación. Un 42,5% de los padres no participa en la educación de sus hijos e hijas, un 48,9% de ellos no están pendientes de sus tareas y, un 36,8% de ellos no piden tutorías para conocer el progreso de los menores. La mitad de progenitores no participa de manera activa en la educación de los menores, lo que puede provocar un decrecimiento del rendimiento escolar de los mismos y una pérdida del valor que le dan sus progenitores a la educación. En las variables contextuales recogidas en la tabla 12, no encontramos relación entre la hora de llegada a casa y las faltas de asistencia de amigos y compañeros con el rendimiento escolar. Por el contrario, sí que encontramos un dato preocupante, el 64,6% de sujetos considera que sus amigos les incitan a faltar a clase. Por tanto, aquí encontramos una posible causa para el absentismo escolar: la presión social por parte del grupo de iguales.

Tabla 12.
Variables contextuales del cuestionario con ítem de respuesta dicotómica (Si/No).

ITEM	Si	No	ITEM	Si	No
Tienes hora de llegada a casa	87,5	12,5	Mis compañeros faltan a clase	14,1	85,9
Mi grupo de amigos falta a clase	5,8	94,2	Mis amigos me incitan a no ir a clase	64,6	35,4

6. Conclusiones

En este apartado del trabajo trataremos de determinar el grado de consecución los objetivos planteados y reunir los puntos claves de nuestra investigación. El objetivo general del proyecto ha sido identificar y comprender los índices de abandono, desenganche y absentismo escolar observados en el I.E.S. San José de la Rinconada. Para identificar las conductas desadaptativas se ha llevado a cabo la recogida de información a través del cuestionario y un posterior análisis de los resultados. De esta manera se ha determinado, no sólo la tasa de desenganche, absentismo y abandono escolar, sino también otras conductas desadaptativas ligadas a las anteriores. Dando respuesta a su vez, al primer objetivo específico del proyecto, identificar y analizar las principales conductas desadaptativas que se encuentran en el centro, así como el índice y las manifestaciones de las mismas, se ha realizado un Diagrama de círculos concéntricos: presencia observada de las conductas desadaptativas en el aula (figura 2). A su vez, hemos comprendido la trascendencia e influencia de las diferentes conductas desadaptativas, así como de los factores de riesgo que la envuelven a través de la discusión de los datos, apoyándonos en estudios anteriores que tienen como objetivo medir las mismas conductas. Pudiendo dar respuesta así, al segundo y tercer objetivo específico del programa: detectar y examinar los principales factores de riesgo que encontramos dentro del centro escolar y determinar el impacto de la estructura familiar, educativa, social y contextual sobre el desarrollo de conductas desadaptativas dentro del aula. Por último, para poder responder al cuarto objetivo específico del programa, proponer mejoras al centro educativo que puedan tener un impacto positivo en la reducción y prevención de las conductas desadaptativas, hemos recogido el análisis de los resultados, así como las respuestas y las propuestas de mejora expresadas por los alumnos en la última pregunta del cuestionario. Esto será entregado al centro escolar, con el fin de que la institución educativa pueda conocer de manera más directa y anónima, las problemáticas que encontramos tanto las investigadoras de este proyecto como los propios alumnos dentro del centro. Con el objetivo de reunir todas las conductas observadas en el análisis de los resultados, se ha desarrollado un diagrama de círculos concéntricos que podemos encontrar en la figura 2. La leyenda nos indica que el color verde se relaciona con una presencia baja de la conducta, el color amarillo con una presencia media y el color naranja con una presencia alta. Todas las conductas deben preocuparnos ya que, todas se han presentado mayor o menor grado. Sin embargo, las que más nos deben preocupar son las que se encuentran en la franja naranja, ya que las desarrollan la mitad de los sujetos.

Figura 2.
Diagrama de círculos concéntricos: presencia observada de las conductas desadaptativas en el aula.

Observando la presencia de las conductas podemos concluir que las conductas observadas en la franja naranja se relacionan con los factores de riesgo precoces. Es decir, son las primeras señales de alarma que se dan en el aula y, por tanto, las que debemos paliar con mayor rapidez. Estas señales pueden relacionarse principalmente con el desenganche escolar. Las conductas observadas en la franja amarilla son aquellas que presentan en torno al 25-30% de los sujetos y que denotan un mayor desarrollo de las conductas desadaptativas. Se relacionan tanto con el desenganche escolar como con los primeros signos de absentismo. Por último, las observadas en la franja verde tienen una frecuencia baja, sin embargo, son las más preocupantes. Debemos prestar vital atención a tres de ellas: infravalorar la educación, falta de motivación y metas e impuntualidad. Estas tres conductas denotan un desarrollo avanzado de las conductas desadaptativas y sitúan a los estudiantes más cerca del abandono escolar. A pesar de haber conseguido dar respuesta a los objetivos del proyecto, nos hemos encontrado con una serie de limitaciones que han podido afectar al desarrollo del mismo. Uno de los principales inconvenientes encontrados fue el gran número de faltas de asistencia el día que se llevó a cabo la recogida de datos. Esto supuso una pérdida de información desde la visión del alumnado absentista, que, por su carácter de asistencia intermitente, presenta mayor dificultad de medición. Sería necesario realizar la recogida de datos en diferentes momentos, o bien contactar con ellos fuera del aula, con la ayuda de educadores sociales, identificando a las familias y sus problemáticas, desde una visión más ecológica. No obstante, nos permitió recabar información veraz en cuanto a la tasa de absentismo y abandono escolar existente en los cuatro grupos, con el sesgo indicado. Otro límite que encontramos fue el poder contrastar la visión de los alumnos con la del profesorado. Se trató de concertar una entrevista con los profesores, sin embargo, debido a la falta de tiempo por parte del equipo docente esta tarea no pudo completarse. Por tanto, esto podría ser una meta a tener en cuenta en futuras investigaciones. Por otro lado, como ya hemos comentado en la metodología, los grupos elegidos han sido aquellos que presentan un mayor riesgo de desenganche, absentismo y abandono escolar. Por tanto, no conocemos la situación escolar de los otros cuatro grupos que encontramos en segundo y tercero de la ESO, los cuales presentan un menor índice de las conductas señaladas. A pesar de esto, hemos podido responder con creces los objetivos del trabajo, centrándonos en el foco de la problemática. Para futuras investigaciones sería de utilidad ampliar la muestra. A pesar de que los resultados han arrojado un gran número de alumnos que presentan problemas conductuales y emocionales, hemos podido afirmar que existe otro gran grupo que no los presenta. Estos alumnos quedan muchas veces en la sombra, sufriendo, de manera indirecta, las consecuencias del desenganche, absentismo y abandono escolar en su proceso de aprendizaje. También queda para futuras investigaciones el desarrollo de un programa de prevención para el desenganche, absentismo y abandono escolar. En este sentido se podrían integrar estrategias de prevención como: el coste de respuestas, la economía de fichas o las técnicas de autocontrol. Sin embargo, consideramos el trabajo en red como aquel más apropiado y beneficioso para un programa de esta índole. El trabajo en red es definido por Gallego-Vega et. al. (2019) como redes de apoyo inclusivas que unen diferentes instituciones educativas con la familia y comunidad, con el fin de mejorar la educación y reducir el abandono y el

Por tanto, esta investigación ha aportado tres grandes conclusiones. La primera de ellas es que el desenganche, absentismo y abandono escolar es una problemática en auge con la que debemos tomar medidas inmediatamente. La segunda de ellas es que para frenar el aumento de estas conductas es necesaria la colaboración del centro educativo y de las familias, así como el compromiso de los menores. Por último, la tercera de ellas es que las consecuencias de estas conductas no solo las sufren quienes la presentan, sino todo el entorno escolar y, especialmente, el resto de alumnos que encontramos en cada clase. Por tanto, desde aquí se anima a tomar acción frente al desenganche, absentismo y abandono escolar y amparar a aquellos estudiantes que se ven solos en su proceso de aprendizaje y que también merecen un reconocimiento, con el que sentirse escuchados y apoyados.

7. Discusión

En primer lugar, se han contemplado las dificultades del aprendizaje cómo uno de los factores de riesgo predominantes, presente en casi un tercio de los menores, Iglesias (2023) señala las dificultades del aprendizaje cómo un factor determinante para el abandono escolar, debido a la necesidad de emplear refuerzos específicos o apoyo externo, lo que requiere costos económicos que no todas las familias pueden asumir. Por tanto, volvemos a resaltar el papel protector del centro en la atención a las necesidades educativas.

Capdevila et. al. (2016) define los hábitos de estudio como el conjunto de técnicas y estrategias adquiridas mediante repetición. Así mismo, señala los hábitos de estudio cómo una de las principales causas relacionadas con el desempeño académico, traducido en “aprobado” o “suspenso”. Por tanto, podríamos explicar la baja tasa de aprobados frecuentes, algo superior a la mitad de la clase, relacionándolo con la baja tasa de estudio entre los menores (el 77,3% de alumnos estudian un número de horas insuficientes).

Por otro lado, a pesar de que la gran mayoría de los estudiantes afirman contar con metas académicas, nos encontramos con un alto número de alumnos que afirma sentirse desconectado de la escuela, siente que la escuela no es un lugar adecuado para aprender o no considera la escuela como un buen lugar para aprender. Todo esto son factores de riesgo que, en palabras de Fernández-Menor (2023) y Serna (2012) pueden desencadenar en un desenganche escolar. Hernández et al. (2018) señala la importancia de atender a estos factores ya que, el desenganche escolar puede venir acompañado del rechazo a la educación, que crece con la presencia de: sentimientos de incapacidad académica, sensación de que los esfuerzos escolares no son rentables o que conseguir ciertas metas académicas son tareas inalcanzables.

Otro hallazgo significativo tiene que ver con las causas a las que los estudiantes atribuyen sus resultados académicos. Ruiz et al. (2018) considera que existen distintos tipos de atribución, sin embargo, para el desarrollo de esta investigación hemos tomado de referencia dos: la atribución interna, es decir, factores que los estudiantes pueden controlar (cómo estudiar) y la atribución externa, entendida como causas que los estudiantes no pueden controlar (injusticia en las correcciones). En los resultados obtenidos hemos podido comprobar que, mientras que los alumnos relacionan el aprobado a causas internas, el suspenso lo relacionan más con causas externas. Este autor señala la atribución externa cómo aquella que presenta un mayor riesgo de desapego educativo, es decir, supone un factor de riesgo para el desenganche escolar. Es por ello, que los alumnos acostumbrados a suspender exámenes pueden tener probabilidades mucho más altas de abandonar la educación que aquellos que suelen aprobar los exámenes.

El entorno familiar también cuenta un importante papel en el desarrollo de conductas desadaptativas. Diferentes autores, como es el caso de Ayuso (2019) han podido corroborar la repercusión de la desestructuración familiar en el panorama educativo. Esta autora señala que los niños que crecen en familias separadas en las que existen conflictos internos o un clima negligente, pueden observarse peores resultados escolares. En el caso de nuestro estudio esto fue respaldado por tres sujetos, todos ellos con conflictos intrafamiliares que dificultan el estudio, siendo en ocasiones imposible la conciliación con el estudio. Ayuso (2019) considera que, a pesar de que las familias separadas supongan un gran riesgo escolar para los menores, cuando éstas se transforman en familias compuestas (es decir, los progenitores conocen a nuevas parejas) se puede transformar en un factor protector para el estudio de los menores, ofreciendo la presencia de adultos comprometidos en el desarrollo educativo y emocional de los mismos.

Unabuen forma de prevenir los factores de riesgo familiares, es fomentar la presencia de los tutores en la educación de los menores. Domínguez (2010) señala la corresponsabilidad entre familia y escuela en la educación del menor como necesaria. Este ha sido otro factor de riesgo encontrado en nuestro estudio.

No sólo es importante recalcar la presencia de los progenitores en la escuela, sino también en las casas. García (2019) realizó un estudio centrado en buscar las causas del absentismo escolar de los menores. En éste pudo afirmar que existía cierta relación entre la ausencia de los progenitores en casa y la alta tasa de absentismo escolar. Muchos de los padres que pasan poco tiempo en casa pueden descuidar las horas de sueño de sus hijos o pueden ser demasiado permisivos en cuanto a la falta de asistencia al centro. En conclusión, podemos resaltar la presencia de dificultades del aprendizaje, la falta de hábitos de estudio, la desconexión ante la escuela, la atribución externa ante el fracaso académico, la desestructuración familiar y la ausencia de los padres tanto en la escuela como en la casa como los principales factores de riesgo presentes en el I.E.S. San José de la Rinconada. Por tanto, esta investigación ha aportado tres grandes conclusiones. La primera de ellas es que el desenganche, absentismo y abandono escolar es una problemática en auge con la que debemos tomar medidas inmediatamente. La segunda de ellas es que para frenar el aumento de estas conductas es necesaria la colaboración del centro educativo y de las familias, así como el compromiso de los menores. Por último, la tercera de ellas es que las consecuencias de estas conductas no solo las sufren quienes la presentan, sino todo el entorno escolar y, especialmente, el resto de alumnos que encontramos en cada clase. Por tanto, desde aquí se anima a tomar acción frente al desenganche, absentismo y abandono escolar y amparar a aquellos estudiantes que se ven solos en su proceso de aprendizaje y que también merecen un reconocimiento, con el que sentirse escuchados y apoyados.

8. Bibliografía

- Ayuso Solano, M. D. (2019). El fracaso escolar y su relación con la situación familiar. Publicaciones didácticas, (102), 278-281. [El fracaso escolar y su relacion con la situacion familiar](#)
- Capdevila Seder, A., & Bellmunt Villalonga, M. (2016). Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del adolescente: Diferencias por género. *Educatio Siglo XXI*, 34(1), 157-172. [Vista de Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del adolescente: diferencias por género](#)
- Domínguez Martínez, S. (2010). La educación, cosa de dos: la escuela y la familia. *Revista digital para profesionales de la enseñanza*, (8). [Microsoft Word - Sofía Domínguez Martínez 2 .doc](#)
- Fernández Enquita, M. (2011). Del desapego al desenganche y de este al fracaso escolar. *Cardernos de Pesquisa*, 4(144). [v41n144a05.pdf](#)
- Fernández-Menor, I. (2023). El enganche y sentido de pertenencia escolar en Educación Secundaria: conceptos, procesos y líneas de actuación. *Revista de Investigación en Educación*, 21(3), 156-171. [Vista de El enganche y sentido de pertenencia escolar en Educación Secundaria: conceptos, procesos y líneas de actuación](#)
- Fernández Olvera, A. M. (2019). Conductas desadaptativas y su incidencia en las relaciones interpersonales de un estudiante de 17 años. *Universidad Técnica de Babahoyo. *E-UTB-FCIS-PACLIN-000178.pdf*
- García Gracia, M., & Razeto Pavez, A. (2019). ¿Por qué faltan los jóvenes a la escuela? Una exploración de la experiencia escolar del alumnado absentista en Cataluña. *Perfiles Educativos*, 41(165), 80-96. [¿Por qué faltan los jóvenes a la escuela? Una exploración de la experiencia escolar del alumnado absentista en Cataluña](#)
- García i Balda, J. M. (2023). El absentismo escolar como factor de riesgo en la aparición de la conducta delictiva. *Avances en Supervisión Educativa*, (39) 5 - <https://doi.org/10.23824/ase.v0i39.739>
- González, M.T. (2017). Desenganche y abandono escolar, y medidas de re-enganche: Algunas consideraciones. *Educatio Siglo XXI*, 21(4), 123-145. [Redalyc.DESENGANCHE Y ABANDONO ESCOLAR, Y MEDIDAS DE RE-ENGANCHE: ALGUNAS CONSIDERACIONES](#)

Hernández Prados, M.^a Á., & Alcaraz Rodríguez, M. (2018). Factores incidentes en el abandono escolar prematuro. *Revista de Investigación en Educación*, 16(2), 182–195. ARTÍCULO ORIGINAL Iglesias Anaut, M. (2023). El abandono escolar de adolescentes en España (Trabajo final de grado, Universidad de Navarra). Universidad de Navarra, Facultad de Educación y Psicología. content Instituto de Educación Secundaria San José de la Rinconada. (Recuperado el día 10 de mayo de 2025). Oferta Educativa. SAN JOSÉ de LA RDA. SAN JOSÉ de LA RDA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (s.f.). SIMA - La Rinconada (Sevilla). Junta de Andalucía. mun=41081 Instituto Nacional de Estadística (2025). Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. España. INE. Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. Instituto Nacional de Estadística (Recuperado el día 6 de mayo de 2025). Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. INE. Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. Instituto de San José de la Rinconada(2025). Web del centro recuperada de: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/web/escolarizacion/w/41003765-ies-san-jose-de-la-rinconada-la-rinconada>- Lleó Cabrera, H. (2018). El absentismo escolar como predictor del abandono escolar temprano. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El absentismo escolar como predictor del abandono escolar temprano - Dialnet Marchesi, Á., Coll, C., & Palacios, J. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales. Alianza Editorial, 3(6), pp. 80 - 120. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2024). Datos y cifras. Curso escolar 2024/2025. Secretaría General Técnica. [datos-y-cifras-2024-2025-espanol.pdf](#) Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas. (s.f.). Los factores de riesgo que más impactan en la exclusión escolar. [10-factores-de-la-exclusión.pdf](#) Ribaya Mallada, F.J. (2011). La gestión del absentismo escolar. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, Real Centro Universitario "Escorial-María Cristina". Vista de La gestión del absentismo escolar Ruiz Sánchez, G., & Quintana Peña, A. (2016). Atribución de motivación de logro y rendimiento académico en matemática. *PsiqueMag*, 4(1), 234–235. Vista de Atribución de motivación de logro y rendimiento académico en matemática Sánchez Méndez, J. M. (2017). El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento. *Publicaciones didácticas* (80), 751 - 753. El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento Suberviola Ovejas, I. (2024). Intencionalidad de abandono escolar temprano. Un estudio sobre la vinculación de la identidad. *Alteridad*, 19(2), 270-284. [Alt_v19n2_Suberviola.pdf](#) <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?>

Nuevas aportaciones a la teoría de la afectividad. Las fases del vínculo afectivo

Ricardo Morgado Giraldo.

Universidad de Sevilla. Dto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
(retired)

Resumen

En el artículo se hace un repaso de lo avanzado conceptualmente por el autor, en sus trabajos más recientes, acerca de la teoría del vínculo afectivo, que éste ha ido desarrollando en sus últimos trabajos. Se ha pretendido aquí describir cada una de las fases que, para el autor, tiene el vínculo, al que se considera dinámico y cíclico- Esta descripción obedece a la intención de facilitar la labor de que quienes pretendan aplicarlo, en su labor profesional o de investigación. La descripción de las fases del vínculo se ha realizado combinando los procedimientos de la Fenomenología y de la Teoría de Campo. Esto se hace con el vínculo positivo y con el vínculo negativo, lo que se hace exponiendo las patologías que consideramos asociadas al exceso o a la escasez de la intensidad, del vínculo afectivo.

En un último apartado, describimos el proceso que hace “degradar” el vínculo positivo a otro negativo.

Palabras clave:

Vínculo afectivo, fenomenología de la afectividad, fases del vínculo afectivo, afectividad.

Abstract

The article reviews the conceptual advances made by the author in his most recent works on the theory of affective attachment, which he has been developing in his latest works. The aim here is to describe each of the phases that, for the author, the bond has, which is considered dynamic and cyclical. This description is intended to facilitate the work of those who wish to apply it in their professional or research work. The description of the phases of the bond has been carried out by combining the procedures of Phenomenology and Field Theory. This is done with both positive and negative attachments, exposing the pathologies that we consider to be associated with excess or deficiency in the intensity of the emotional attachment. In a final section, we describe the process that causes a positive affective attachment to “degrade” into a negative one. **Keywords:** Emotional bond, phenomenology of affectivity, phases of emotional bonding, affectivity.

La información, ¿es material o es mental?

[...] cuando se postula la existencia de fuerzas entre los cuerpos materiales, dichas fuerzas pueden concebirse como «materiales» aun cuando no estén constituidas por materia. Cuando la materia y la energía se relacionan mediante la ecuación $E=mc^2$, la energía se revela «material» (noción que incluye naturalmente esa excitación nerviosa que es la «energía» del cerebro). Pero la energía se mide por la cantidad de trabajo que puede realizarse con su empleo, y la eficacia de su uso depende de su organización medida por su entropía. La invención del tubo vacío y artefactos subsiguientes ha demostrado que cantidades insignificantes de energía pueden proporcionar «información», es decir, informar u organizar energía. (Pribram & Martín Ramírez, 1980: 81)

Nuevas aportaciones a la teoría de la afectividad. Las fases del vínculo afectivo

Ricardo Morgado Giraldo. Profesor asociado de universidad, jubilado

Resumen

En el artículo se hace un repaso de lo avanzado conceptualmente por el autor, en sus trabajos más recientes, acerca de la teoría del vínculo afectivo, que éste ha ido desarrollando en sus últimos trabajos. Se ha pretendido aquí describir cada una de las fases que, para el autor, tiene el vínculo, al que se considera dinámico y cíclico- Esta descripción obedece a la intención de facilitar la labor de que quienes pretendan aplicarlo, en su labor profesional o de investigación. La descripción de las fases del vínculo se ha realizado combinando los procedimientos de la Fenomenología y de la Teoría de Campo. Esto se hace con el vínculo positivo y con el vínculo negativo, lo que se hace exponiendo las patologías que consideramos asociadas al exceso o a la escasez de la intensidad, del vínculo afectivo. En un último apartado, describimos el proceso que hace “degradar” el vínculo positivo a otro negativo.

Palabras clave:

Vínculo afectivo, fenomenología de la afectividad, fases del vínculo afectivo, afectividad.

Abstract

The article reviews the conceptual advances made by the author in his most recent works on the theory of affective attachment, which he has been developing in his latest works. The aim here is to describe each of the phases that, for the author, the bond has, which is considered dynamic and cyclical. This description is intended to facilitate the work of those who wish to apply it in their professional or research work. The description of the phases of the bond has been carried out by combining the procedures of Phenomenology and Field Theory. This is done with both positive and negative attachments, exposing the pathologies that we consider to be associated with excess or deficiency in the intensity of the emotional attachment. In a final section, we describe the process that causes a positive affective attachment to “degrade” into a negative one.

Keywords:

Emotional bond, phenomenology of affectivity, phases of emotional bonding, affectivity.

La información, ¿es material o es mental?

[...] cuando se postula la existencia de fuerzas entre los cuerpos materiales, dichas fuerzas pueden concebirse como «materiales» aun cuando no estén constituidas por materia. Cuando la materia y la energía se relacionan mediante la ecuación $E=mc^2$, la energía se revela «material» (noción que incluye naturalmente esa excitación nerviosa que es la «energía» del cerebro). Pero la energía se mide por la cantidad de trabajo que puede realizarse con su empleo, y la eficacia de su uso depende de su organización medida por su entropía. La invención del tubo vacío y artefactos subsiguientes ha demostrado que cantidades insignificantes de energía pueden proporcionar «información», es decir, informar u organizar energía. (Pribram & Martín Ramírez, 1980: 81)

Conocimos al segundo autor de la cita con que comenzamos este artículo, durante su estancia como profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la universidad de Sevilla. Nos matriculamos en una de sus clases por la admiración que nos produjo el trabajo de estos autores; aunque Martín Ramírez, modestamente, se lo atribuía a Pribram. Del trabajo del que extraemos la cita, aprendimos que hacer ciencia es también imaginar; no sólo demostrar cosas ya imaginadas; y que, en parte, si lo imaginado es coherente, sirve como prueba en sí misma, en forma de validez de constructo. O, dicho de otra manera, ¿tiene sentido lo que decimos? Entiéndase desde este paradigma, lo que plantearemos en adelante en este trabajo; además de cualesquiera otras metodologías científicas.

1. Introducción

La validez de constructo la hemos utilizado desde el principio, en nuestros trabajos sobre afectividad. Pero no ha sido la única prueba de validez a la que hemos recurrido, pues hemos utilizado numerosas pruebas estadísticas, también desde el principio de nuestros trabajos e investigaciones. Igual sucede con los últimos que hemos publicado. En lo referente a la temática de dichos trabajos, ya la exponemos en el título, y ahora la precisamos un poco más. En los trabajos más recientes, hemos estado centrándonos en dos conceptos fundamentales (Morgado Giraldo, 2025b, 2025a):

- a) el vínculo afectivo, como motor de la afectividad, y
- b) en la dualidad del conocimiento (en dos modos de procesamiento de la información que se complementan).

Pero antes de seguir con ello volveremos, por un momento, al enfoque que inicialmente nos hicimos en los años 80 (como resultado de nuestra visión interaccionista); cuando ya entonces considerábamos que lo cognitivo y lo emocional se encontraban en los sentimientos, en una especie de híbrido, y los subdividíamos en dos tipos:

- a) sentimientos en torno a EGO
- b) sentimientos en torno al grupo social

Pero en nuestro planteamiento, más reciente, sobre dos modos de procesar la información por parte de nuestra mente-cerebro, nos conduce a las siguientes consideraciones, que nos hacen introducir alguna modificación:

I. Posiblemente, lo que, en la mayor parte de la literatura científica, se conoce como emociones, es en realidad solo una parte del conjunto más complejo de los afectos o los sentimientos, de tal modo que las emociones aportan un componente sensorial al modo afectivo de procesar la información, contribuyendo con ello a la “implicación en la tarea de conocer”. II. Los sentimientos ya no los vemos tanto como un híbrido de emoción y cognición, sino como los afectos que mejor representan a cada familia, grupo o tipo de afectos. III. Los grupos de afectos se definen por el papel o rol de EGO ante el Objeto. La descripción y delimitación de estos grupos de afectos, es lo que haremos a continuación. Pero advirtiendo antes que, en esta ocasión lo haremos acompañados de sus aplicaciones prácticas. Premisas, que son importantes para tener en cuenta: la afectividad humana, tiene como un soporte esencial el vínculo afectivo. Este vínculo puede referirse a otras personas, a una idea, a otro ser animad... a cualquier elemento de la realidad o de lo imaginado, que podamos percibir. El vínculo afectivo no es un nexo inamovible entre EGO y cualquier Objeto. El vínculo mantiene su equilibrio, por medio de variaciones concatenadas, entre EGO y el Objeto. Estas variaciones son siempre las mismas, y forman una secuencia, que generalmente, se reinicia, si el vínculo es duradero. Por estos motivos, el vínculo es circular; y, por lo tanto, tiende al infinito.

como cualquier movimiento cíclico o circular, desemboca en resultados oscilatorios, previsibles, e incluso deseables; como la práctica clínica o educativa, nos muestra continuamente.

Intentaremos ahora, reformular, con un poco de más claridad, algunas de las afirmaciones de nuestros últimos trabajos.

2. Fases del vínculo positivo:

2.1 Admiración

Para que aparezca esta primera fase, nuestra opinión es que EGO, debe percibir que algún Objeto tiene un posible beneficio para él (EGO). Si la posibilidad es lo suficientemente fuerte, el siguiente paso que esperamos, en el ciclo, es el establecimiento de un vínculo. Es decir, EGO debería estar haciendo planes o aclarando su actitud hacia el Objeto. Patologías por exceso: si por percibir una ventaja en un Objeto, EGO considera al Objeto, en todos los casos como esencial. Surge la OBSESIÓN y el ciclo se estanca (“se grippa”). Patologías por déficit: si a pesar de que la percepción de la necesidad del Objeto es muy clara e intensa, EGO no muestra reacción alguna: ANHEDONIA. Correspondería a los especialistas, encontrar terapias y estrategias destinadas a conseguir que el paso a la siguiente fase sea fluida y se establezca la...

2.2 Vinculación

La cual ocurre si el interés o admiración por un Objeto dado se sostiene durante un periodo determinado (que no podemos precisar ahora). Patologías por exceso; en este caso son propias de personalidades dependientes, que no consideran más que un Objeto determinado para poder establecer un vínculo (Ejemplo, una afición que no deja tiempo para ninguna otra actividad). Son las llamadas DEPENDENCIAS (de sustancias, de actividades, de otras personas...). Patologías por defecto, se da en personas cuyo narcisismo les impide poner una intensidad en cualquier vínculo, que no sean ellas mismas, siendo inestables los demás vínculos que establezcan: VELEIDAD.

2.3 Placer

El establecimiento de un vínculo, es algo deseado por nuestra mente-cerebro, porque nos facilita las cosas, nos permite dar respuestas (rápidas y basadas en la experiencia previa), a situaciones cotidianas. A la reacción neurofisiológica que acompaña a la certeza de un vínculo, la llamamos placer. Patologías por exceso; son parecidas a las dependencias, pero en este caso el exceso se debe a la fuerza del vínculo, no a la exclusividad del Objeto con el que se establece. A esta actitud la solemos denominar HEDONISMO. Es decir, la búsqueda del placer se dispersa en múltiples objetos. Patologías por defecto; Si no se puede o no se suele sentir placer podemos decir que EGO tiene un ADORMECIMIENTO de los sentidos, probablemente por conflicto cognitivo.

2.4 Alegría

La alegría sigue al placer, que es de duración corta, y ocurre cuando las expectativas de mantener el vínculo y los beneficios que el Objeto nos reporta, se perciben como duraderos, o permanentes. La alegría lleva a EGO a buscar metas y objetivos nuevos, pues provoca esperanza en el logro. Patologías por exceso; Son sobreestimaciones de logro, y llevan a la inconstancia y a la falta de perseverancia. Su consecuencia será la INMADUREZ CRÓNICA (síndrome de Peter Pan, etc.) y la irresponsabilidad. Patologías por defecto; Con el incremento de energía que proporciona la alegría, que se manifiesta en reacciones fisiológicas y conductas desordenadas, e imprevisibles (Propios de la entropía), EGO aumenta la solidez de su identidad (reforzada) y, como consecuencia, la autoconfianza y la SEGURIDAD. La escasez de alegría, y de la energía mental y cerebral que produce, conduce a la abulia, la indolencia, y suele reconocerse fácilmente como ASTENIA, aunque de ese término suele abusarse para indicar muy distintas patologías mentales o físicas.

2.5 Seguridad

La experimenta EGO, cuando percibe o estima que hay pocas probabilidades de que el vínculo con el Objeto se rompa. Patologías por exceso; al llevar a la seguridad y a la autoconfianza, la alegría excesiva. Conduce generalmente a la egolatría; como TRASTORNO CARACTERIOLÓGICO y/o de la personalidad. Patologías por defecto; es quizás el trastorno más reconocible (de cuya relevancia no vamos a tratar aquí). La incapacidad de disfrutar de logros personales, que son reales, aunque EGO no los vea así, es por todos conocida como DEPRESIÓN.

2.6 Orgullo

Es la saciedad, de todo cuanto EGO espera del establecimiento de un vínculo con un Objeto dado. Constituye el fin del ciclo, y para mantenerse el vínculo, éste ha de renovarse, volviendo a las causas que lo originaron. Si todo va bien, se repetirán los mismos pasos en la Relación entre EGO y el Objeto. Patologías por exceso; El grado más extremo del orgullo, es la egolatría, el egotismo, el narcisismo y llega manifestarse, que no sólo en los casos más extremos, de la ESQUIZOFRENIA, o las PSICOPATÍAS, en las cuales, el ensimismamiento, carente de compasión o empatía, acaba rompiendo los vínculos con los Objetos, tan fácilmente como los estableció. Patologías por defecto; Un mínimo de fuerza de carácter es necesario, y la timidez patológica puede llegar a ser un grave trastorno de personalidad un TRASTORNO DEL ESTADO DE ÁNIMO (DSM V).

3. Fases del vínculo negativo:

3.1 Aversión/Desprecio

Señala un Objeto en el entorno (Campo) de EGO, de manera que elicitava Evitación o Agresión. Convierte, a veces, la Figura en Fondo, haciendo que el Objeto pierda relevancia, o incluso se intente sacarlo del Campo perceptivo; bien estrechando a este campo, bien empujando al Objeto fuera del Campo. La AVERSIÓN es el desencadenante o señal para que se inicie el RECHAZO. Patologías por exceso; El grado extremo de la Aversión es conocido como FOBIA; se dice que la fobia es relativamente fácil de erradicar, seguramente por su simplicidad, pues en ella EGO se limita a establecer una barrera en el Campo, la cual es relativamente fácil de erradicar, por su gran visibilidad. Patologías por defecto; Una Aversión poco señalada, desdibuja las líneas o barreras del Campo perceptivo y, por lo tanto, lo hace poco discriminativo. Por este motivo, EGO se debilita, al no poder tomar decisiones con seguridad: INSEGURIDAD NEURÓTICA.

3.2 Rechazo

Comosehadicho antes, consiste en:

I. Desplazamiento del Objeto hacia el Fondo del Campo, II. Estrechamiento del Campo, hasta dejar al Objeto fuera, o III. Empujar al Objeto fuera del Campo. Patologías por exceso; El caso más extremo es el de los que cometen los llamados “delitos de odio”, que suelen ser el envoltorio en el que se las ocultan PSICOPATÍAS. En estos casos, a EGO no le basta con sacar al Objeto del Campo, sino que busca eliminarlo, simbólicamente o físicamente. Patologías por defecto; La PUSILANIMIDAD suele estar en el origen de no saber decir no; podemos considerar la una mezcla de miedo y de sentimiento de inferioridad.

3.3 Displacer

Si el Rechazo, con los tres mecanismos mencionados, no cumple su objetivo, se produce el Displacer, cuya consecuencia es reestructurar el Campo, hasta que EGO encuentra una configuración del Campo no rechazable, incluidos los Objetos que se encuentran en él. El paso del Displacer a la Tristeza, sucede en algún momento en que EGO llega a la conclusión de que no puede hacer desaparecer al Objeto, del Campo perceptivo. Patologías por exceso; Esta fase podríamos asociarla a la BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN, que también puede ser interpretada como baja RESILIENCIA. Patologías por defecto; En numerosos tratados sobre las emociones, nos hemos encontrado el ASCO; nosotros hemos preferido no incluirlo nunca, porque tiene un componente fisiológico muy fuerte y la dimensión psicológica queda demasiado solapada por aquel. Quizás haya llegado el momento de tenerlo en cuenta, pues algunas personas, la antipatía hacia determinados Objetos (humanos o no), llega a tener un fuerte componente fisiológico, que asociamos a la náusea.

3.4 Tristeza

Secrean entonces, en el Campo perceptivo, dentro de él, una barrera que neutraliza al Objeto no deseado. Este “enquistamiento” del Objeto aversivo, produce Inseguridad en EGO; bien porque es percibido como una amenaza directa, o bien porque sea fuente reiterada de Displacer.

Patologías por exceso; Esta barrera puede manifestarse en la forma de hipersensibilidad a la ausencia del deseado, o NOTALGIA CRÓNICA, en forma de temperamento depresivo.

Patologías por defecto; La vanalidad puede ser característica de personas incapaces de entristecerse, o lo hacen con dificultad. Posiblemente relacionada con una escasa capacidad de EMPATÍA (NO)

3.5 Inseguridad

La presencia de una amenaza en su Campo perceptivo, abre las dudas de EGO sobre su capacidad de salir airoso del desafío. La reacción de EGO es, o considerarse indigno (Vergüenza), o que se avergüence del Campo y salga de él. Patologías por exceso; Incapacidad de tomar decisiones para la autoprotección o el bienestar. Indefensión aprendida. Patologías por defecto; Falta de autocrítica, narcisismo. EGO actúa en el Campo como si ningún Objeto pudiera amenazarlo. El comportamiento de EGO es desadaptativo, por lo excesivamente arriesgado. Subestima al Objeto amenazante.

3.6 Vergüenza

Es un autorreconocimiento de insolvencia, que conduce a la:

- autoanulación de EGO (en el Campo de que se trate) - abandono del Campo o búsqueda de otro Objeto, dentro de ese Campo. Patologías por exceso; como en el caso del orgullo, la vergüenza tiene que ver con la culpa; en este caso en sentido negativo. Por su relación con el complejo de culpa/castigo, puede tener que ver con la depresión o el SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD. Patologías por defecto; podemos asociar esta situación, como un no acatamiento de la norma social y, por lo tanto, asociada a alguna forma de SOCIOPATÍA.

Una vez finalizadas las descripciones de los dos tipos de vínculos, hemos de señalar, que son mucho más fáciles de caracterizar las fases del vínculo positivo; seguramente debido a que los vínculos negativos son muchos menos plásticos (a la manera de la arcilla) y son más “terrosos” (como la sílice) que los positivos. Hasta tal punto que dudamos si denominarlos vínculos o “antivínculos”. Ésta falta de flexibilidad y de eficacia del vínculo negativo, nos trae a la memoria el hecho conocido y probado por los conductas, de que el aprendizaje de las conductas es mucho más fiable y duradero, con refuerzos positivos que negativos.

Lo que queda por hacer

Tras estas observaciones, correspondería a los especialistas, encontrar terapias y estrategias destinadas a conseguir que el paso a la siguiente fase sea fluida, y se establezca la dinámica afectiva. Antes de pasar al siguiente punto, queremos señalar la similitud con la forma expositiva de Spinoza, en su obra “Geometría de las pasiones”, aunque nosotros preferimos alejarnos de ese enfoque, en cierto modo neopitagórico. Preferimos, por el contrario, emplear ese uso, en nuestra exposición, de los símiles geométricos al modo cognitivo, en su variante de: a) encontrar paralelismos, b) encontrar convergencias y divergencias, c) establecer simetrías y d) establecer disimetrías.

4. El cambio del vínculo positivo al negativo

A continuación, veremos qué ocurre, cuando el vínculo positivo se convierte en negativo; es decir, pasamos de la admiración al rechazo. Siguiendo con el desarrollo de nuestra hipótesis de que el vínculo afectivo no es un nexo estático entre EGO y un Objeto dado, sino que es una situación dinámica, cíclica y oscilante expondremos a continuación que es lo que probablemente ocurre cuando algo va mal en ese ciclo. Nos guiamos para ello, como en toda la teoría por: Teoría de campo Teoría de sistemas Cognitivismo interaccionista (cognición-emoción) Fenomenología (cuyo conocimiento debemos sobre todo, a los que fueron nuestros profesores en esta materia Pedro Mesa (Mesa Cid & Rodríguez Testal, 2007) y González Infante (González Infante, 1970). y Neurociencia. Más adelante, intentaremos desglosar lo que cada materia nos ha aportado para desarrollar este constructo hipotético. En nuestro análisis fenomenológico, nos hemos detenido a observar qué ocurre, cuando el vínculo positivo no es posible, porque EGO rechaza al Objeto. 5. Causas de que un vínculo positivo, pase a negativo

Causas de que un vínculo positivo, pase a negativo

Posibles motivos por los que el vínculo pueda pasar de positivo a negativo

En principio, parecería que la fase del vínculo positivo, en que este se malogre, conducirá a su paralela en el ciclo negativo; pero la fenomenología aparente nos dice que pueden (siguiendo con el símil cíclico) saltarse una fase, cuando aumente la “velocidad angular”¹, por algún motivo.

A modo de metáfora, se entiende por “velocidad angular” a la intensidad del afecto o emoción que provoca. Aunque podríamos decir que es también muy probable, no que se sustituya un vínculo positivo por otro negativo, sino que el positivo se disuelva; lo que equivale a decir que EGO “ha salido de campo”.

6. Conclusiones

Lo primero que queremos decir, antes de adentrarnos en las Conclusiones, es que no pretendemos es llegar a una teoría exclusiva, que explique, de una vez por todas, que es eso de las emociones y los sentimientos; quien quiera llegar a eso, puede leerse recopilaciones como la de Strongman (Strongman, 2020 B.C.E.), y sacar sus propias conclusiones. así que aquí lo que pretendemos, es dar un paso más en la comprensión de la afectividad, y que ello sea mínimamente útil tanto a profesionales como a legos. Incluso podemos mencionar propuestas de teorías autónomas de las corrientes generales, como la de Holodynski y Friedlmeier (Holodynski & Friedlmeier, 2006), que han sido comentadas por varios autores (Thompson et al., 2008). Sin embargo, llevamos haciendo un seguimiento exhaustivo de las diversas teorías y opiniones, que en el mundo científico se vierten sobre la afectividad, y hemos extraído de ellas todo cuanto nos ha parecido pertinente. A estos trabajos ya los hemos referenciado ampliamente en nuestros trabajos anteriores y a ellos se puede recurrir en caso de necesidad. Por estos motivos, en este trabajo nos centramos en avanzar en el constructo teórico que hemos iniciado, y del cual otros autores podrán libremente opinar, si es que lo que planteamos es de su interés.

Como ya hemos mencionado, tanto el capítulo dedicado a las fases del vínculo afectivo positivo, como el dedicado al “degradado” del vínculo positivo al negativo, son reformulaciones de lo afirmado en nuestros dos últimos artículos sobre afectividad; con el objetivo de hacer sus contenidos un poco más comprensibles, además de sugerir algunas aplicaciones prácticas del constructo esbozado. Con ello queremos señalar la posibilidad de que las teorías sobre las fases del vínculo afectivo, y la de los dos modos de procesamiento de la información, puedan ser de utilidad, tanto para la Psicología como para la Didáctica. De hecho, ya hemos apuntado en las líneas anteriores, las posibles relaciones de algunas (o todas) psicopatologías y algunas alteraciones del ciclo afectivo. Mientras tanto, esperamos que nuestros colegas psicoterapeutas y pedagogos, saquen algún provecho de ello.

7. Referencias

- GonzálezInfante, J. M. (1970). Estudio clínico comparativo de las depresiones cíclicas y las monopulares. <https://hdl.handle.net/11441/69111>
- Holodynski, M., & Friedlmeier, W. (2006). Development of Emotions and Their Regulation. *Development of Emotions and Their Regulation*, 265. <https://doi.org/10.1007/B101090>
- Mesa Cid, P. ., & Rodríguez Testal, J. F. (2007). *Manual de psicopatología general*. Pirámide.
- Morgado Giraldo, R. (2025a). A New Step towards a Comprehensive Theory of Affectivity-The Necessity of Starting from a Predominantly Stable System. *J Psychi Res Rev Rep*, 7(1), 1–5. [https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025\(7\)186](https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025(7)186)
- Morgado Giraldo, R. (2025b). Towards a Comprehensive Theory of Affectivity III. On the Affective Attachment and Affects. Tentative Conclusions about a Theory of Affectivity based on Attachment Formation. *J Psychi Res Rev Rep*, 7(3). [https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025\(7\)196](https://doi.org/10.47363/JPSRR/2025(7)196)
- Pribram, K. H., & Martín Ramírez, J. (1980). *Cerebro, mente y holograma* (Anagrama. Colección Argumentos (ed.); Primera). Alhambra.
- Strongman, K. T. . (2020 B.C.E.). *The psychology of emotion : from everyday life to theory*. 255. Thompson, R. A., Lewis, M. D., & Calkins, S. D. (2008). Reassessing emotion regulation. *Child Development Perspectives*, 2(3), 124–131. <https://doi.org/10.1111/J.1750-8606.2008.00054.X;CTYPE:STRING:JOURNAL>

Diálogo entre Susana Pilar Gaytán Guía y Ricardo Morgado Giraldo

1. RMG: “Siempre hemos oído que el sistema límbico era el soporte de la vida emocional, y la corteza cerebral albergaba el raciocinio; pero los nuevos conocimientos en fisiología parece que nos dicen que las estructuras cerebrales son más ambivalentes e interconectadas. Y a la vez, a nivel más "micro", para lo que debemos diferenciar entre la información que se transmite mediante los neurotransmisores y la que se transmite por los canales iónicos...”

2. SGG: “La generación emocional es el resultado de la interacción entre estímulos externos, evaluación cognitiva y activación fisiológica. La neurofisiología ha reunido numerosas evidencias de como esto se traduce en mensajes con neurotransmisores químicos y cambios eléctricos en neuronas que codifican "en frecuencia". Lo que denominamos emociones, integran procesos fisiológicos, que se traducen en conductas. Neurofisiológicamente, su generación involucra diversas estructuras cerebrales, principalmente en el sistema límbico, siendo la amígdala central en el proceso ya que está implicada en detección de estímulos emocionales, especialmente los relacionados con el miedo o la amenaza. No obstante, todo el organismo participa de esa respuesta y el hipotálamo regulará cambios como la frecuencia cardíaca o la sudoración que se producen en un estado emocional. Mientras, fundamentalmente los circuitos neurales de la corteza prefrontal participan en la evaluación consciente de la emoción y en el control de la respuesta emocional. Todo el circuito mediante la liberación de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, noradrenalina u oxitocina va a modificarse para cada tipo o intensidad emotiva”.

3. RMG: “ Nos vamos aproximando, creo, pero mis preguntas como psicólogo están dirigidas ahora a los canales iónicos que están repartidos por toda la estructura cerebral, e incluso muscular creo. Porque hasta ahora sabemos que los neurotransmisores están ahí, como una especie de líquido primordial, cuya presencia estamos tentados de relacionar con los "estados de ánimo". Pero también nos dicen los neurofisiólogos, que debemos tener en cuenta a los canales ónicos: los que se activan de un modo u otro, los que permiten el paso de aniones o de cationes... de todos ellos sospecho que están implicados en reacciones más rápidas de las células nerviosas a los estímulos, que las que proporcionan los neurotransmisores. Pero ¿ello supone en sí mismo, que están (algunos de ellos) ligados a actividades más relacionadas con el raciocinio? (otros intuyo que con la motricidad). También me pregunto si hay algunos tipos de canales iónicos que estén más sospechosamente presentes en las áreas asociativa y ejecutiva de la corteza.”

4. SGG: Sin duda...Tan importante, si no más, que el neurotransmisor o la neurohormona liberados, es el receptor activado en la célula blanco...Tan es así que la misma molécula, en el mismo tipo de tejido, puede generar respuestas contrarias dependiendo del receptor que en ese momento se exprese (y eso incluye, claro está, a los canales iónicos que se abran o cierren despolarizando o hiperpolarizando, en consecuencia, a la neurona afectada)

5. RMG: Si he entendido bien, eso quiere decir que una misma estructura cerebral puede estar implicada en varios procesos. Yo diría, además, que esa diversidad abarcaría lo que yo llamo "modos" de procesamiento de la información, el cognitivo y el afectivo. De ese modo, una misma estructura no sería tal, pues si hay varios tipos de células diana, puede que cada tipo de esas células diana podría considerarse un "órgano" cerebral, que actúa según un mismo código. Es decir que nos encontramos con distintos "algoritmos neuronales" que van "sobrevolando" las distintas estructuras convencionales. Si es lo que supongo, el reto ahora es encontrar los algoritmos neuronales que realizan el "encendido" de las funciones superiores (cognitiva o afectiva), con sus respectivas subdivisiones. Pienso si, para encontrar esos algoritmos nos sirven como punto de partida, los que ya se han estudiado (sobre el movimiento sacádico de los ojos, por ejemplo).

6.SGG: Si te sirve como metáfora: ¡adelante con ello!... Pero aclarando que por definición un “órgano” es una estructura formada por células y tejidos que cumple una función específica. En este caso es el cerebro el que es un órgano, por tanto. En la generación de patrones de conducta, cognición y emoción interactúan continuamente y comparten estructuras cerebrales, lo que permite la integración de pensamiento y sentimiento en la verbalización que, de cada experiencia, realizan las personas. Las bases fisiológicas de lo cognitivo y lo emotivo se sustentan en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. A continuación, un resumen breve. La cognición incluye procesos como la percepción, atención, memoria o lenguaje y tradicionalmente se han adjudicado a corteza prefrontal (planificación, razonamiento y toma de decisiones), lóbulos parietal y temporal (procesamiento de lenguaje, memoria y percepción sensorial) e hipocampo (memoria). Todas estas estructuras constituyen formación redes neuronales que mediante conexiones sinápticas y neurotransmisores como dopamina y acetilcolina facilitan la comunicación entre regiones cerebrales. Del mismo modo las emociones implican respuestas afectivas, fisiológicas y conductuales en las que participan, amígdala y el resto del sistema límbico (detección de amenazas, miedo etc.) o la corteza orbitofrontal (regulación emocional y evaluación de recompensas).

7.RMG: Es decir, que es todo un conglomerado de acciones (cosas que pasan en nuestra mente-cerebro). Pero te invito a contemplar todo eso que pasa siguiendo el principio de incertidumbre, aplicado a este caso (no podemos predecir qué va a hacer una neurona en un momento $t[1]$), no sabemos si se van a comportar como cuerpos que reaccionan, o como ondas (principio de De Broglie), pero quizás, gracias a Schrödinger, podamos saber –si se origina una onda- hacia dónde va y cómo. Resumiendo, que veo difícil precisar si lo que estas observando son iones que se trasladan (ya sea campo a través o por una autopista), o son ondas. No obstante, por si pudiéramos vislumbrar alguna cosa, no estaría de más que diseñáramos un modelo capaz de comprobar si, cuando ocurre algo en el “estrato biológico”, suele ocurrir algo en el “estrato psíquico”, y si hay, o no, una o más de una constante K en el proceso.

8.SGG. Pues es que no puedo más que discrepar de tu planteamiento: A “tiempo real” lo que ocurre en el cerebro es perfectamente predecible y, de hecho, esta capacidad de predictibilidad tiene muchas ventajas adaptativas. Los fenómenos cuánticos no se manifiestan directamente en la realidad cotidiana de una respuesta fisiológica, aunque haya cierta “presencia indirecta”. Trato de explicar por qué: dado que, los fenómenos cuánticos son comportamientos de la materia y la energía que ocurren a escalas muy pequeñas (como átomos o partículas subatómicas) a escalas mayores como las de un organismo, los efectos cuánticos se diluyen por la interacción constante con el entorno. Este proceso se llama decoherencia cuántica que no es ni más (ni menos) que el término aceptado para explicar cómo un estado cuántico entrelazado puede dar lugar a un estado físico clásico. Es decir, el cuerpo humano vive en un mundo “clásico” donde las reglas de la mecánica cuántica no se notan directamente. Aunque haya habido teorías especulativas (como las de Penrose y Hameroff con la conciencia cuántica en microtúbulos), no hay evidencia firme de que el cerebro use procesos cuánticos a gran escala, para generar conciencia o pensamiento. A esa escala la decoherencia ocurre muy rápida, aplastando cualquier efecto cuántico observable.

9. RMG: Pero tal como yo veo los procesos que mostráis en neurofisiología, puede que para algunos de ellos no haya incertidumbre, pero ¿quién puede decir si son ondas o cuerpos materiales? No conozco en profundidad el tema, pero puede asemejarse a lo que ocurre con algunos fenómenos perceptivos: ¿que estamos viendo, un pato o una liebre?, si pongo mi cerebro en modo “afectivo”, me da la sensación de que será una onda o un cuerpo dependiendo de donde se ponga el foco, o no, quizás sean dinámicas cerebrales inestables, que se combinan o superponen; a eso sólo podéis responder los neurofisiólogos, aunque si me planteo psicológicamente la cuestión, sigo viendo que nuestra mente-cerebro, utiliza patrones distintos según la situación (o configuración de estímulos).

10. SGG C reo que el razonamiento se está desplazando hacia el tema de la “dualidad mente-cerebro”. La neurociencia y la dualidad mente-cerebro representan dos enfoques distintos, a veces complementarios y otras muchas más en conflicto, sobre la comprensión de la conciencia y la naturaleza de la mente humana. Clásicamente se trataría del dualismo cartesiano. Según esta visión, aunque mente y cerebro interactúan, pertenecen a dos realidades distintas: lo físico y lo mental. Pero en neurociencia los datos conducen una postura principalmente monista o fisicalista, es decir lo que se viene a identificar como “mente” emerge del cerebro. Procesos como la conciencia, las emociones, el pensamiento y la memoria son el resultado de la actividad neuronal y bioquímica y no existe evidencia empírica de que la mente exista de manera independiente al cerebro.

11. RMG.- A veces, me gusta utilizar la expresión mente-cerebro, con el guion en medio, porque creo que son indisociables. Es decir que el dualismo mente y cerebro no es para mí una preocupación. Mi deseo es corroborar que existe armonía entre lo que percibimos poniendo a EGO como foco de la perspectiva, y lo que percibimos, poniendo el foco en el MEDIO; es decir, con los tradicionales métodos de la ciencia. El corroborar si existe armonía, no tiene en este caso, otro objetivo más importante que el intentar validar, recíprocamente, los hallazgos obtenidos con uno u otro método; pues si coinciden, algo habrá de cierto.

12. SGG- En definitiva esto abriría otra cuestión, tal es que dice la neurociencia de la fiabilidad de los sentidos y de la importancia de lo que estos perciben para tomar decisiones. Lo cierto es que, desde los protocolos de la neurociencia, se ha investigado ampliamente la fiabilidad de los sentidos y como su información se procesa en el cerebro (donde finalmente se ha de generar las respuestas conductuales).

Lo que comúnmente conocemos como sentidos, son sistemas de recepción que captan información del entorno, pero esta información no se transmite de forma objetiva al cerebro. Es filtrada, modulada y a veces distorsionada. Esto es lo que ocurre con las conocidas ilusiones ópticas como la de Müller-Lyer que evidencian cómo el cerebro “interpreta” (¡o “malinterpreta!”) estímulos visuales. Es más, se debe recordar que el sistema de receptores tiene imitaciones biológicas. Por seguir con el ejemplo de la detección de ondas la especie humana no ve radiación infrarroja ni oye frecuencias ultrasónicas.

Pero es que, además, toda esa información en el cerebro “se interpreta” usando experiencias previas, expectativas, emociones y contexto. Esto conduce al concepto de "realidad percibida" que no sería más que la representación del mundo que cada sujeto construye en su cerebro. Las percepciones recogidas por receptores de modalidades distintas (presión, naturaleza química, etc.) “alimentan” con sus informaciones la corteza donde se analizan riesgos, recompensas o se planifican acciones. Por tanto, la percepción influye directamente en cómo se decide y se requiere ser conscientes de sus límites (e incluso conviene buscar apoyo en herramientas externas para compensar esas limitaciones).

13. R.M.G.- Bueno, llegados a este punto del diálogo, creo que deberíamos recurrir a la investigación empírica y multidisciplinar, que nos hemos planteado. Con ella, estoy seguro de que encontraremos respuestas, aunque no sean a las preguntas que nos hacemos, sino a otras no previstas.

14. SGG – Sin duda un reto apasionante que, desde muchas vías aborde las muchas preguntas pendientes, pero, obviamente, un problema complejo, no puede tener respuestas sencillas

l t va en cursiva porque no se refiere a un momento físico, sino situacional (no es una magnitud, sino un vector o grupo de vectores).

**La interacción entre iguales como factor de cambio educativo en alumnado con experiencias de fracaso escolar.
Una experiencia de cambio a través del modo narrativo**

Manuel Rodríguez López, rodri@us.es

Octavio Sánchez Ramos † †

Resumen:

Este estudio analiza las interacciones entre iguales como mecanismo de transformación educativa en alumnado con trayectorias de fracaso escolar, a través de la implementación de una experiencia pedagógica basada en metodología narrativa. El objetivo persigue examinar los procesos de interacción social en el aula para determinar su capacidad de generar cambios educativos significativos en el alumnado. El estudio del entrelazamiento entre narrativas y emociones se consolida hoy como un campo emergente de gran potencial para desvelar las dimensiones profundas de la experiencia educativa (Pérez-Escobar & Buitrago-Bonilla, 2022), ofreciendo una vía de acceso privilegiada a las realidades subjetivas que los métodos puramente cuantitativos no pueden capturar.

Se desarrolla una investigación cualitativa mediante el método biográfico-narrativo con quince estudiantes de Diversificación Curricular. La recogida de datos combina relatos autobiográficos y grupos de discusión. El análisis se realiza mediante Atlas.ti, generando categorías inductivas sobre los modos de interacción discursiva, su naturaleza reflexiva o experiencial y los niveles de colaboración.

Los hallazgos revelan veintidós episodios de interacción diferenciados, que revelan cómo los conflictos iniciales en contextos familiar, escolar y entre iguales se transforman progresivamente hacia dinámicas de apoyo mutuo y construcción compartida de significados. La metodología narrativa actúa como mediadora, facilitando el tránsito desde estructuras asimétricas de participación hacia formas simétricas de interacción.

Se concluye que las interacciones horizontales mediadas por la narrativa constituyen un factor efectivo de cambio educativo, al promover la autorregulación del aprendizaje, la resolución colaborativa de conflictos y el desarrollo de competencias sociales en estudiantes con experiencias de fracaso escolar.

Palabras claves: Fracaso académico, Enseñanza entre iguales, Narrativa, Interacción estudiantil, Aprendizaje cooperativo.

Abstract:

This study analyzes peer interactions as a mechanism for educational transformation among students with histories of academic failure by implementing a pedagogical experience based on narrative methodology. The objective is to examine social interaction processes within the classroom to determine their capacity to generate meaningful educational changes. The study of the interplay between narratives and emotions now stands as an emerging field with significant potential to uncover the profound dimensions of the educational experience (Pérez-Escobar & Buitrago-Bonilla, 2022), providing unique access to the subjective realities that quantitative methods alone cannot capture.

A qualitative investigation is conducted using a biographical-narrative method with fifteen students in a Curricular Diversification program. Data collection combines autobiographical accounts and discussion groups. The analysis, performed with Atlas.ti, generates inductive categories regarding modes of discursive interaction, their reflective or experiential nature, and levels of collaboration.

The findings reveal twenty-two distinct interactional episodes, showing how initial conflicts within family, school, and peer contexts progressively shift toward dynamics of mutual support and shared meaning-making. The narrative methodology acts as a mediator, facilitating the transition from asymmetrical participation structures to symmetrical forms of interaction.

It is concluded that horizontal, narrative-mediated interactions constitute an effective driver of educational change, promoting self-regulation of learning, collaborative conflict resolution, and the development of social competencies in students with experiences of academic failure.

Key words: Peer Teaching, Academic Failure, Narrative, Student Interaction, Cooperative Learning.

† Octavio Sánchez Ramos falleció en agosto de 2023. Este trabajo se basa en su tesis doctoral "la metodología narrativa. una experiencia educativa para la reconstrucción de identidades con alumnado con fracaso escolar" y se publica en su memoria. La correspondencia relacionada con este artículo debe dirigirse a Manuel Rodríguez López, Departamento de MIDE, Universidad de Sevilla, Calle Pirotecnia, S/N 41013 Sevilla, España.

1. Introducción

El término “entre iguales”, interacciones simétricas, aprendizaje colaborativo, se suele utilizar para diferenciarlo de otras interacciones llamadas asimétricas como las que se establecen entre un adulto, experto o profesor, y el alumnado. Numerosas investigaciones, en diferentes contextos y desde distintos enfoques, han puesto de manifiesto los beneficios que reporta el aprendizaje entre iguales. Herrán, Martín y Lacasa (1995) realizaron estudios en preescolar y Ciclo Inicial, a partir del desarrollo de escenarios de interacción entre iguales, y descubrieron que esos escenarios favorecían la autorregulación y el aprendizaje. Rodrigo y Batista (2002), en un trabajo con chicas preadolescentes, pusieron de manifiesto que el aprendizaje entre iguales se desarrollaba no sólo por la presencia del conflicto cognitivo sino también por la existencia de formas discursivas presentes en las interacciones, relacionadas con hacer preguntas, buscar explicaciones, reflexionar y llegar a acuerdos. Monge (2011) en una experiencia llevada a cabo en 2º de la ESO muestra que el aprendizaje colaborativo resulta exitoso cuando reúne algunos de estos requisitos: plantear situaciones útiles, retroalimentar el aprendizaje, trabajar de forma conjunta para resolver los problemas, reflexionar de forma consciente y desarrollar la capacidad competencial de los participantes. Pedrosa, Borges Del Rosal, Herranz, Lorenzo Alegría, y García Cueto (2013) desarrollaron un programa de interacción en el aula con alumnos con altas capacidades y encontraron una relación importante con diferentes aspectos ligados al desarrollo social, cognitivo, emocional y competencial. En contextos no formales, Luque Cubero y Lalueza Sazatornil (2013) aplicaron un programa de aprendizaje colaborativo con personas con alto riesgo de exclusión social y con altos índices de fracaso social y encontraron que ese tipo de aprendizaje favorecía las relaciones horizontales, facilitaba el conocimiento compartido y el grupo generaba sus propias normas de comportamiento, todo lo cual contribuía a la resolución de problemas y tareas. Rebollo Catalán, García Pérez, Buzón, y Barragán (2012) se sirvieron de la TIC para favorecer la interacción entre iguales en ambientes universitarios de 1º de Pedagogía y observaron cómo se producían una serie de beneficios relacionados con habilidades sociales, comunicativas, conceptuales y emocionales.

Coll (1984), De La Mata et al. (2009), manifiestan que existen datos suficientes para avalar la importancia de la interacción entre iguales, ya que se ha mostrado que juega un rol decisivo en el proceso de socialización favoreciendo la adquisición de competencias y destrezas relacionales; la captación del punto de vista del otro; la adaptación a las normas establecidas y aumentando el nivel de expectativas y el nivel motivacional. Todo lo cual facilita el aprendizaje de los contenidos, de los procedimientos y de las actitudes ante el currículum académico.

Por último, en un plano más metodológico, resaltar que el enfoque narrativo en investigación educativa ha demostrado contribuir significativamente a la estructuración de las emociones para abarcar dimensiones y aspectos que intervienen en su desarrollo, así como a la formación de los actores investigativos en términos de comprensión y refiguración de sus episodios emocionales (Barrios-Tao, 2022). Este enfoque permite la reconfiguración tanto del objeto como de los modos de analizar y socializar los resultados de las experiencias emocionales, superando enfoques estereotipados que se reducen a datos numéricos.

2. Marco Teórico

Distintos autores han analizado el discurso escolar y lo han calificado estandarizado, rígido, donde gran parte del discurso tiene que ver más con la disciplina, con la organización particular del poder y la autoridad, con la regulación del aula y con la finalidad instruccional (Cazden, 1991; Wertsch, 1999; Rebollo, 2001; García Pérez, 2001; Daniels, 2003; Coll, Onrubia y Mauri, 2008; Cubero et al. 2008). Estas características peculiares del discurso escolar han contribuido a desconfiar de los beneficios que pueda reportar el desarrollo de las interacciones entre iguales en el aula. Las interacciones entre iguales, a juicio de Fernández Berrocal y Melero Zabal (1995), presentan dos tipos de dificultades para ser investigadas a fondo. Unas están relacionadas con los supuestos teóricos y metodológicos desde los que se realizan estas investigaciones. Otras, provienen de la dificultad de mantener durante un período largo de tiempo, los objetivos y metas asociadas a la enseñanza y al aprendizaje entre iguales.

Sin embargo, Coll (1984), desde posiciones constructivistas, aporta datos que avalan el papel que juega la interacción entre iguales tanto en la adquisición de competencias y destrezas sociales, en la aceptación del punto de vista del otro, en la aceptación de normas y aspiraciones sociales, como en cuestiones relacionadas con metas educativas. En trabajos posteriores, Coll, Onrubia y Mauri (2008), han investigado las interacciones entre iguales y los significados construidos por el alumnado cuando se han transferido a éstos el control de su propio aprendizaje. Así mismo reconocen que para que estas interacciones cumplan sus objetivos tienen que crearse, con la intervención del docente, escenarios comunicativos que desarrollen una estructura de participación real, que cuenten con un clima propicio, con unos materiales que permitan la adquisición del conocimiento, con motivaciones que guíen y orienten a los participantes así como que se fomenten, dentro del grupo, actitudes flexibles y tolerantes.

Otra de las líneas que se han mostrado valiosas para el desarrollo de estrategias y actividades que fomenten la interacción entre iguales ha sido la perspectiva vygotskiana, que tiene una conexión clara y directa con la noción de ZDP, (Wertsch, 1993,1995, 1999) y que se ha centrado en el desarrollo de la intersubjetividad y la alteridad a través del discurso, con un fuerte “énfasis en las interacciones sociales entre iguales” (Cazden, 1991; Tudge y Rogoff, 1995). Siguiendo este enfoque se han desarrollado algunas propuestas que enfatizan y perfeccionan las interacciones entre iguales donde aparecen objetivos y metas claras y donde se muestran consistentes a lo largo del tiempo.

Forman y Cazden (1985) y Cazden (1991) sostienen que las interacciones entre iguales contribuyen al desarrollo del lenguaje y de la intersubjetividad, convirtiendo el discurso en un elemento de mediación semiótica que facilita todo un conjunto de procedimientos para la resolución de problemas. En este sentido proponen que se creen “tiempos compartidos” que contribuyan a romper las rigideces de la institución escolar y fomenten un diálogo cooperativo. En sus investigaciones encontraron que el diálogo cooperativo contribuía a desarrollar los conocimientos, a regular la conducta y aparecía como un factor multiplicador de recursos para los participantes.

Brown y Palincsar (1989) desarrollaron el concepto de “enseñanza recíproca”, concebido como un sistema de aprendizaje cooperativo basado en el desarrollo de cuatro estrategias: preguntar, resumir, aclarar y predecir. El alumnado es entrenado en estas estrategias para que se apropien de ellas lo que exige por parte de los docentes seleccionar cuidadosamente las tareas, estructurar las interacciones entre los alumnos dentro del grupo y aplicar ciertos criterios en el agrupamiento hasta lograr que sean los propios estudiantes los que tomen la iniciativa en hacer las preguntas. Wertsch (1999) señala que estas estrategias pueden ser consideradas como herramientas culturales que contribuyen a desarrollar el aprendizaje y la enseñanza con una organización y una estructura más participativa y con nuevas formas de alteridad.

Edwards y Mercer (1994) y Mercer (2001), partiendo del análisis del contexto escolar y de las reglas que rigen la comunicación en el aula, buscan el traspaso del control de la enseñanza al alumnado mediante un “conocimiento compartido”. Para ello se sirven de unas reglas educacionales básicas que facilitan el desarrollo de las funciones cognoscitivas y sociales. En este sentido el enseñante se convierte en el creador potencial de una comunidad de indagación en el aula donde los estudiantes desempeñan un papel compartido, activo y reflexivo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Daniels (2003) los trabajos de estos autores se pueden ver como una manera de explicitar las exigencias tácitas de una forma particular de participación.

Rogoff (1993, 1997) siguiendo los postulados de la teoría sociocultural, trata de explicar que los procesos de desarrollo individual implicados en la colaboración conjunta de los individuos cuando participan en acontecimientos culturales, están relacionados tanto con el plano personal, como el interaccional y comunitario. En este sentido introduce el concepto de “participación guiada”. Dicho concepto implica considerar que el aprendizaje es una actividad conjunta entre el alumnado y el profesorado, para lo cual éste tiene que introducir una serie de apoyos y ajustes para propiciar el dominio y la apropiación de los conocimientos. Para que se de este dominio y apropiación propone una serie de pautas. En primer lugar, hay que partir de los conocimientos previos del alumnado, (“tender puentes”), tanto en lo que ya sabe como en los errores. En segundo lugar hay que definir los límites de la participación del experto o adulto dentro de la actividad. En tercer lugar hay que planificar bien el desarrollo de la intersubjetividad para que ésta produzca sus efectos deseados en orden a desarrollar la aceptación y la responsabilidad personal. Finalmente tiene que planificar las actividades y tareas de manera que éstas favorezcan la participación activa del alumnado y promuevan unos objetivos adaptados a las necesidades del alumnado.

Las investigaciones recientes confirman que la interacción entre iguales desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la competencia emocional del alumnado de educación secundaria, actuando como mediador en la construcción de habilidades socioemocionales complejas (Mínguez-Alcaide & Felici-Sales, 2023). Esta perspectiva socioafectiva cobra especial relevancia en contextos de fracaso escolar, donde las dimensiones emocionales requieren una pedagogía del cuidado que considere los aspectos relacionales del aprendizaje.

De la exposición, antes reseñada, se puede concluir que existen líneas fundamentadas que reconocen las ventajas atribuidas al desarrollo de las interacciones entre iguales. Estas líneas nos van a servir de orientación para mostrar que la interacción entre iguales (favorecida a través de la narrativa o de otros instrumentos culturales) es un factor de cambio educativo del que se van a obtener una serie de beneficios y mejoras relacionadas tanto con el desarrollo personal como social de las personas, máxime cuando éstas se encuentran en una situación de fracaso escolar.

2.1. Planteamientos y objetivos

Durante el tiempo de la escolarización, el alumnado entra de lleno en una etapa de fuerte socialización al ponerse en contacto, entre otros, con los contextos de iguales e institucionales. Estos contextos proporcionan no sólo interacciones, sino que éstas, además, vienen cargadas de significados, creencias, maneras de comportarse, valores y estereotipos que no siempre contribuyen a su desarrollo madurativo. Werstch (1999) dice que los contextos culturales actúan también como filtros o pantallas en las relaciones humanas. Bruner (1999) cree, en este sentido, que la escuela debe jugar un papel esencial en este proceso madurativo.

Así pues, esta investigación pretende conocer los contextos de interacción social para determinar qué problemas y conflictos se presentan a estos alumnos para que conociéndolos, se puedan crear nuevas formas de relación que favorezcan cambios y mejoras educativas que contribuyan a su maduración personal y social. Dicha investigación se llevó a cabo durante el curso escolar 2003-04 con el alumnado de DVC de 4º de la ESO en el IES. “Cristóbal de Monroy” de Alcalá de Guadaíra (SE).

En concreto, en cuanto al clima y la dinámica de relaciones intentamos conocer:

Cuáles son los flujos de relaciones del alumnado en el aula y valorar los cambios producidos en la comunicación e interacción en el aula a lo largo de la actividad narrativa.

En cuanto a los conflictos que se le presentan al alumnado de DVC en relación con los distintos contextos tratamos de averiguar las situaciones adversas que viven, cómo afrontan estas situaciones, qué recursos y estrategias utilizan en su resolución con el propósito de facilitarles herramientas pedagógicas que les ayuden a canalizar y regular dichos conflictos. En este sentido pretendemos analizar:

Los conflictos del alumnado relacionados con el entorno familiar, con el entorno escolar y con el grupo de iguales para que las interacciones entre iguales puedan contribuir a la mejora del clima del grupo y a la mejora de cada una de las personas.

3. Metodología

En este estudio aplicamos una metodología cualitativa basada en el método biográfico-narrativo. Según Bolívar, Domingo y Fernández (2001), al desarrollar la narrativa, la persona busca elaborar una conexión coherente entre los diversos acontecimientos que selecciona como más relevantes de su vida a través de un relato que termina configurando y definiendo su propia identidad. En este sentido aplicamos la metodología con un doble propósito. Por un lado nos sirve como técnica de diagnóstico (conocer los conflictos y su influencia) y por otro, como técnica de intervención educativa que facilite la reflexión y reelaboración de las experiencias pasadas en orden a su maduración personal. Nuestro estudio desarrolla un diseño mixto, combinando el método biográfico- narrativo junto con un diseño basado en grupos de discusión lo que nos permite comprender, interpretar y desvelar los procesos, significados y relaciones que los participantes elaboran a partir de sus experiencias vitales reflexionando de forma colaborativa sobre ellas.

Los relatos de trayectorias escolares constituyen una herramienta metodológica poderosa para el análisis narrativo de las experiencias estudiantiles, permitiendo comprender cómo los jóvenes construyen significados sobre sus procesos educativos y desarrollan estrategias de afrontamiento ante las dificultades académicas (Casanova & Mena, 2023). Esta aproximación narrativa resulta especialmente valiosa para examinar las identidades narrativas y la agencia en jóvenes en riesgo de exclusión educativa.

3.1. Participantes.

La muestra del estudio la componen quince alumnos y alumnas que cursan el programa de Diversificación durante el curso 2003-04, de los cuales nueve son chicos y seis chicas que presentan estas características:

- El 93,3% del alumnado ha repetido, al menos, un curso escolar
- El 86% tiene tres o más de tres asignaturas pendientes cuando accede al programa de DVC.
- El 60 % (hasta el año 2013) no ha continuado sus estudios post-obligatorios.

En cuanto a las características familiares, el alumnado que compone la muestra procede de familias con bajo nivel de estudios, empleos poco remunerados y con una estructura familiar tradicional.

3.2. Instrumentos y procedimientos.

Para la recogida de datos hemos utilizado dos técnicas de forma combinada: por un lado los relatos autobiográficos y, por otro, los grupos de discusión o charlas debates. Tanto unos como otros se integraron en la dinámica del programa narrativo.

3.3. Tratamiento de los datos

Para el análisis de los relatos autobiográficos hemos utilizado una metodología inductiva con el propósito de generar proposiciones teóricas fundamentadas en los datos empíricos. El método analítico empleado implica un análisis holístico del contenido y la forma de las narrativas individuales (Lieblich, Tuval-Mashiach y Zilber, 1998), buscando diferencias y semejanzas dentro y a través de los casos.

Los grupos de discusión han sido analizados de acuerdo con el enfoque de análisis del discurso y el análisis conversacional que conciben el habla de profesores y alumnos como una acción discursiva altamente organizada (Cubero et al. 2008). Este enfoque nos ha permitido, en primer lugar, detectar cómo construyen los significados relacionados con sus experiencias vitales y cómo privilegian unas sobre otras. En segundo lugar nos ha posibilitado descubrir la dinámica de interacciones en el aula y, finalmente, nos ha ofrecido la oportunidad de mejorar esas interacciones haciéndolas más respetuosas y colaborativas.

En este sentido, nuestro trabajo de investigación se basa en dos unidades de análisis, el episodio y el enunciado. El episodio, concebido como fragmento o secuencia de interacción, funciona y sirve para identificar y caracterizar actividades discursivas que tienen un objetivo común, relacionado con descripciones, acontecimientos, sucesos, conflictos etc. Estas secuencias de interacción están dotadas de un contenido y de una estructura a través de las cuales podemos determinar el inicio o hecho que desencadena la interacción, el nudo y el final. El punto de corte viene definido por el agotamiento del tema o por el surgimiento de nuevas temáticas que cambian el rumbo del curso narrativo. Estas secuencias o fragmentos discursivos adquieren una importancia relevante cuando las hemos aplicado a los debates posteriores a los relatos, pues, mediante los episodios podemos reconocer y determinar el hecho que desencadena el conflicto, su punto álgido y el final, marcado por la búsqueda de acuerdos o agotamiento del tema (desacuerdos).

Por otra parte, tomamos el enunciado como unidad de análisis del discurso siguiendo las investigaciones socioculturales vinculadas a Bajtín (1982), que consideran el enunciado como la unidad básica de la comunicación en la que se refleja la interacción de al menos dos voces (hablante y oyente) y que remite al contexto de la comunicación.

De acuerdo con estas afirmaciones, entendemos que la organización secuencial del discurso (Edwards, 1990, 1997) y los detalles de su producción (Edwards y Potter, 1992) son fundamentales para comprender el significado de una expresión y cómo éste ha sido pensado para llevar a cabo una acción singular dentro del discurso (Cubero et al. 2008), pues es en el transcurso de los relatos y de los debates donde se van construyendo y negociando los significados. De esta manera se pueden estudiar los vínculos existentes entre la acción de la persona y su contexto sociocultural próximo, el cual remite siempre a escenarios socioculturales más amplios donde esta persona se ha apropiado de los significados de otros.

Para la formación de las categorías se han seguido dos procesos metodológicos distintos. Por un lado, de forma inductiva y a partir de la lectura de los textos, elaboramos códigos de encadenamiento o patrones vinculados a los episodios de interacción. De la lectura pormenorizada de la transcripción de los debates se ha procedido a la identificación de episodios así como a elaborar y definir un conjunto de categorías que permitiesen comprender e interpretar la dinámica de relaciones en el grupo-clase durante la aplicación del programa. En palabras de Potter (1996), un proceso cíclico entre la codificación y el análisis, donde empiezan a emerger patrones sistemáticos.

Por otro lado, hemos seguido un procedimiento abductivo para la elaboración de las categorías relacionadas con los enunciados. Esto implica, por una parte, partir de conceptos teóricos elaborados por otros investigadores, (Bascón, 2007; Hornillo, 2009) para el estudio de los conflictos, y por otra parte, hacer una lectura comprensiva de los datos para descubrir patrones sistemáticos y categorías que emergen de los datos para describir, interpretar y comprender las interacciones del alumnado.

3.4. Análisis cualitativo de los datos

Para el tratamiento de la información, aplicamos el programa informático Atlas-ti versión 5, realizando un análisis interpretativo de los discursos a partir de las herramientas que nos ofrece dicho programa informático, destacando entre otras, la "query tool" y las "network" las cuales nos han permitido elaborar redes conceptuales a través de las cuales establecemos relaciones de asociación e inclusión entre las categorías Resultados

4. Resultados

Nuestro objetivo es mostrar que las interacciones entre iguales pueden ser un instrumento adecuado y pedagógico valioso para la acción educativa que favorece tanto al educador como a los propios alumnos. Favorece al educador por cuanto le facilita una información muy útil para comprender los significados que elabora el alumnado. Favorece, también, al propio alumnado porque pone en sus manos la posibilidad de solucionar sus propios conflictos y construir nuevas formas cooperativas. Bajo este prisma se diseña un programa de acción tutorial, implementado por el orientador del centro donde se utilizan relatos autobiográficos para intervenir pedagógicamente de cara a la orientación personal y escolar de estos alumnos de DVC.

En el tema de los resultados hacemos referencia a dos cuestiones que ya hemos planteado. Por un lado recogemos los resultados sobre el clima y la dinámica de relaciones que se ponen en juego en el aula a lo largo de la aplicación de la metodología narrativa, profundizando en el entramado de las relaciones que se establecen entre el alumnado y que sirven al orientador-tutor con tres objetivos: hacer un diagnóstico de la situación, mejorar las relaciones dentro del aula y hacer valoraciones y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. Por otro, presentamos y describimos los conflictos que revelan los relatos y discursos del alumnado en relación con la familia, con la escuela y con su grupo de iguales. Estos resultados visualizan los significados y relaciones que establece el alumnado en dichos contextos.

El clima y la dinámica de relaciones: episodios de diagnóstico educativo.

De los veintidós episodios de los que consta el entramado narrativo, ocho están relacionados con la interacción. Existen episodios tanto de interacción conflictiva (2-4-12) como no conflictivas (6-10-13-14-21). A modo de ejemplo mostramos el episodio cuatro, de naturaleza conflictiva y con una estructura reticular, orientado fundamentalmente a herir y humillar a otros compañeros en el aula, con evidentes signos de un contexto basado en la dominación, control y poder.

Figura 1. Dinámica de interacción del episodio 4: conflicto entre iguales

Extracto 16:

79: ROSA: ¡Esta niña tampoco ha salido estas Navidades!.

80: DAVID: Cuando salía parecía que estaba en otro mundo

81: TONI: ¡También se ha echado novio!

82: ROSA: Se llama "pesca" y su padre también. (Risas)

83: OR: Yo no me he enterado de nada.

84: ROSA: ¡El tío es más feo!

85: JANA: ¡Otra vez no! (Muy enfadada)

86: ROSA: Le dicen "pesca" porque vende pescado en una pescadería.

87: DAVID: ¡Vende pescado!

88: ROSA: Vende pescado y es así de bajito, con unas gafitas. ¡Así de bajito! (Gestos)

89: DAVID: Ahora, ¡Qué es un personaje! Es bueno. Es bueno. ¿Eh? Es bueno (Risas)

En cuanto a la mejora del clima en el aula y a las relaciones entre el alumnado nos encontramos con los episodios 7, 9, 15 y 17. A modo de ejemplo presentamos el episodio 9 con una estructura radial y asentado en interacciones asimétricas, correspondiente a la sesión tercera, en la que el orientador introduce una mediación en las formas de interacción proponiendo una serie de pautas y normas para que se lleve a buen término la actividad narrativa dentro del aula.

Extracto 18:

229: OR: Yo, desearía JANA, perdón por haberte gritado a la entrada. Pero es que me siento fatal como si estuviera con niños chicos, cuando constantemente me encuentro que están justificándose de todo. ¡A ver si me entiendes! Tu tienes una tarea, pues desarróllala. Que no la tienes ese día, pues la haces. Que no la haces ¡Es tu problema! (Esto viene a cuento porque ese día no tenía la historia de sus padres y se estaba excusando). Con respecto a la Historia de Vida, todo el conjunto hay que presentarlo por escrito y bien redactado porque lo tiene que revisar María de los Ángeles desde el punto de vista lingüístico. Al final del curso hay que entregarlo junto con la memoria y tenemos que ver (los profesores) que hay madurez en el alumno...

Por otro lado, en el episodio 15 el orientador sugiere que se reconozcan públicamente las mejoras observadas hasta el momento consiguiendo un episodio de estructura reticular donde las interacciones se establecen a partir del reconocimiento y el respeto mutuo mostrando una gran diferencia con el episodio 4 mostrado anteriormente.

Extracto 19:

706: OR: ...Enviad a los compañeros un mensaje positivo.

720: JUAN: A INÉS, yo la veo consciente de su problema. A JACINTO, le felicito porque ha superado ese miedo. A DAVID, que siempre ve el lado bueno de las cosas. A Manolo, porque siempre está riéndose.

721: LORENA: A ÁGATA, porque veo que se comunica con su madre y que le cuenta sus cosas. A INÉS, que creo que ha superado la timidez. Ahora la veo menos tímida. A DAVID, que es una persona muy echado para adelante.

.....

724: JULIO: Felicito a JUAN porque tiene mucho entusiasmo. A JACINTO, porque después de que he hablado con él, me he dado cuenta de que es muy buena persona.

725: PACO: Felicito a JUAN porque es rápido y gracioso. A LUCAS, porque es una persona ordenada y muy responsable.

726: JACINTO: Felicito a JUAN porque antes estaba siempre de cachondeo y ahora lo veo más centrado. A DAVID, porque es muy sincero y sociable. ¡Habla con todo el mundo!

727: DAVID: Felicito a MIGUEL, porque antes era muy tímido y ya lo está superando aquí.

Por último, en el desarrollo del programa han tenido lugar un conjunto de episodios que se han orientado a hacer valoraciones y reflexiones, de forma transversal, sobre el propio proceso de aprendizaje. Diez episodios (1,3,5,8,11,16,18,19,20,22) corresponden a este propósito del orientador. Estos episodios se desarrollan con una estructura radial en la que la interacción entre el orientador y el alumnado se orientan a estimular la reflexión sobre el proceso de aprendizaje donde el alumnado participa y colabora con elementos de su propia vida y donde se ponen de manifiesto las preocupaciones, los miedos y las proyecciones sobre el futuro profesional, académico y la incorporación al mundo laboral. La figura 5 expone los flujos de interacción que se han producido a lo largo de este episodio.

Figura 5. Dinámica de interacción episodio 19: el esfuerzo como valor educativo

Extracto 20:

878: PACO: Algunos cambios sí se han producido.

879: OR: ¿A qué cambios te refieres?

880: DAVID: Que tanto mis abuelos como mis padres han sufrido mucho por conseguir lo que tienen y yo no me voy a escapar de esto. ¡Que yo también tendré que pasar por esto! Tendré que sufrir y todo eso.

881: OR: Pero ¿Eso es un cambio?.

882: LORENA: Que también nosotros tenemos que sufrir y pasarlo mal.

883: PACO: Que no nos van a dar nada.

884: DAVID: Que hay que tenerlo claro. Porque en el trabajo no van a venir en busca nuestra sino que tenemos que ser nosotros los que vayamos en su búsqueda.....

890: ROSA: Que no te lo van a dar en una bandeja.

Los conflictos del alumnado de DVC en relación con los distintos contextos

Algunos estudios (Hornillo, 2009; Rebollo y Hornillo, 2010) han demostrado que los conflictos no resueltos en la familia y en la escuela actúan como bloqueadores del desarrollo del alumnado. En línea con estos estudios mostramos que la conflictividad modula las experiencias familiares y escolares del alumnado de DVC. Ellos y ellas lo expresan a través de sus relatos autobiográficos donde exponen los reproches, las recriminaciones, la apelación al sentimiento de culpa, etc... que, de alguna manera, están condicionando la trayectoria educativa del alumnado. Un ejemplo de lo que acabamos de decir lo encontramos en el siguiente relato de Juan:

691: JUAN: Cuando cumplí los seis años, entré en primero de primaria. En esos cursos todo iba bien, pero cuando empecé cuarto flojeé y me empezaron a quedar asignaturas. A pesar de que mi madre, mi abuela y mis tías me advirtieran de que debía estudiar más, pero aún así yo no hacía nada... Cuando entré en primero de la ESO en el Monroy, empezó mi "fracaso" ya que me quedaron nueve asignaturas en el primer trimestre y cinco en los dos siguientes. En segundo de la ESO, seguí igual y tercero lo repetí porque me suspendieron cinco asignaturas. Mis padres se llevaron un palo al ver que había repetido un curso. Pero eso no fue todo. Aún repitiendo, me volvieron a quedar otras cinco... Antes cada vez que hacía algo o decía lo que fuese, me echaban en cara el fracaso escolar: ¡Que no estudias! ¡Que no sirves para nada! ¡Que te espera un futuro muy negro!... Así era todo lo que me decían, entre otras cosas. Cuando había una reunión familiar y se sacaba el tema de los estudios, yo me sentía mal e intentaba cambiar de tema. Siempre, al final tenía que escuchar el "sermón" de mis padres, mis tías y de mi abuela.

Los conflictos con el entorno escolar se encuentran un tanto oscurecidos en los relatos autobiográficos e incluso cuando lo hacen lo expresan en tercera persona, quizás, para remarcar un cierto distanciamiento emocional en el asunto ya que les resulta un tanto doloroso e incómodo expresarlo en voz alta. No obstante, nos encontramos con algunos ejemplos vivenciados de su periplo escolar.

690: LUCAS: Cuando entré en la primaria iba muy bien, ya que estaba más tranquilo y centrado. A medida que iba pasando de curso, el nivel iba empeorando, pero no me quedaba ninguna asignatura. Yo creo que esto era debido a que no estudiaba diariamente ya que me iba todos los días al campo. Cuando entré en Secundaria ya tenía más profesores y más que estudiar, por lo tanto suspendía algunos exámenes. No estaba acostumbrado ni a estudiar ni a tener tantos profesores. El problema gordo fue cuando entré en el IES "Cristóbal de Monroy" para cursar tercero y cuarto de la ESO. En tercero me separaron de mis amigos y me vi solo. El problema aumentó cuando llegaron los exámenes. Los suspendía todos. No sé si era porque no sabía estudiar... Cuando terminé el curso me obligaron a repetir porque tenía muchas asignaturas pendientes... Me tocó una clase buena, un equipo de profesores estupendos y sobre todo una tutora espléndida. Aunque me ayudaron mucho no pude sacar el curso limpio. Por lo tanto mi tutora me propuso para la diversificación.

Los conflictos entre iguales revelan un cierto grado de ansiedad y nos descubren la calle como vía de escape, de anestesia y/o descarga emocional. Aparecen más descarnados en las primeras sesiones del programa narrativo mientras que en las últimas se manifiestan más afectivos, alegres y respetuosos, con apoyo mutuo, colaborativos y buscando la reflexión en voz alta sobre sus propias experiencias.

990: OR: Sigamos y no perdamos el hilo de la conversación. Cuando entrasteis en diversificación ...¿Cómo os sentáis?

991: ÁGATA: Mal

992: TONI: Bueno se disimulaba estando todo el día de cachondeo en las clases y en la calle. Así no pensábamos en el futuro.

993: ÁGATA: Pero es que yo, aunque me lo pasara bien, cuando llegaba a mi casa las cosas eran distintas. Me decía a mí misma: "¡Otro día igual!". "¡Otro día tirado!" Yo me comía el coco. Pero lo terrible es que al otro día volvía a hacer lo mismo. A la noche me decía: "¡Tengo que cambiar!". Pero el cambio no llegaba nunca....

1000: ÁGATA: Cuando llegaba el final del curso, te lo pensabas dos veces en ese momento. ¡Es que siempre era lo mismo! Al principio del curso empezabas bien. Te ibas por ahí. Luego escuchabas a tu madre decir: "¡Vives del cuento!" "¡Y estás haciendo lo que te da la gana!".

5. Discusión y conclusiones

Nuestro trabajo de investigación considera que la creación y experimentación de nuevas formas de interacción entre iguales se ha debido, en buena medida, a la puesta en marcha de la metodología narrativa (conjunto de relatos autobiográficos y debates posteriores guiados por el orientador). La construcción de identidades narrativas en jóvenes con experiencias de exclusión educativa revela procesos complejos de agencia donde los relatos autobiográficos actúan como herramientas de resignificación de las trayectorias escolares (Martínez & Solórzano, 2022). Este proceso de reconstrucción narrativa permite a los estudiantes desarrollar nuevas formas de relacionarse con el aprendizaje y proyectar futuros alternativos. Estas interacciones entre iguales se han mostrado un factor de cambio educativo para el alumnado pues han propiciado:

- el desarrollo de unos conocimientos elaborados, compartidos y adaptados a sus necesidades o experiencias vitales
- la regulación de sus conductas al solucionar ellos mismos sus propios conflictos tanto internos como externos al grupo.
- la creación de nuevas formas de relación dentro del grupo basadas en el respeto, la comprensión y la ayuda mutua.
- el desarrollo de la responsabilidad personal al favorecer la reflexión sobre el futuro académico y profesional

Por otra parte, estas interacciones entre iguales le han servido al orientador como diagnóstico de la situación de partida, detectando problemas relacionados con los distintos contextos sociales: familia, grupo, centro educativo. Así mismo, el desarrollo de estas interacciones le ha facilitado una ayuda para resolver determinados conflictos que bloquean y condicionan las relaciones dentro del aula. De igual modo, la mejora de las relaciones entre iguales le han permitido, no sólo ensayar nuevos modos de relaciones colaborativas y nuevas formas de discurso, sino que también han contribuido a hacer reflexiones y valoraciones personales enfocadas a tomar decisiones de cara a su futuro proyecto personal.

Por último, La perspectiva socioafectiva del fracaso escolar subraya la necesidad de implementar pedagogías del cuidado que atiendan no solo los aspectos cognitivos sino también las dimensiones emocionales y relacionales del aprendizaje (Vásquez-Rocca & Valenzuela, 2021). Las emociones y narrativas docentes emergen como un campo de estudio fundamental para comprender los procesos educativos en contextos de vulnerabilidad.

Referencias bibliográficas

- Bajtín, M. M. (1995). *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1982)
- Barrios-Tao, H. (2022). El enfoque narrativo para la investigación-formación de emociones en educación. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía*, 15(1), 311-338. <https://doi.org/10.15332/25005421.6443>
- Bascón Díaz, M. J. (2007). *Género, adolescencia y argumentación: El discurso como acción situada en contextos de resolución de conflictos* [Tesis doctoral inédita]. Universidad de Sevilla. <http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/942/genero-adolescencia-y-argumentacion-el-discurso-como-accion-situada-en-contextos-de-resolucion-de-conflictos/>
- Bolívar, A., Domingo, J., & Fernández, M. (2001). *La investigación biográfico-narrativa en educación*. La Muralla.
- Brown, A. L., & Palincsar, A. S. (1989). Guided co-operative learning and individual knowledge acquisition. En L. B. Resnick (Comp.), *Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser* (pp. 393-451). Lawrence Erlbaum.
- Bruner, J. (1999). *La educación puerta de la cultura*. Aprendizaje-Visor. (Obra original publicada en 1997)
- Casanova, P., & Mena, L. (2023). Relatos de trayectorias escolares: Un análisis narrativo de las experiencias de estudiantes de secundaria en Chile. *Revista Iberoamericana de Educación*, 91(2), 129-148. <https://doi.org/10.35362/rie9124856>
- Cazden, C. B. (1991). *El discurso en el aula*. Paidós-Mec.
- Coll, C. (1984). Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar. *Infancia y Aprendizaje*, 27-28, 119-138.
- Coll, C., Onrubia, J., & Mauri, T. (2008). Ayudar a aprender en contextos educativos: El ejemplo de la influencia educativa y el análisis de la enseñanza. *Revista de Educación*, 346, 33-71.
- Cubero, R., Cubero, M., Santamaría, A., de la Mata, M. L., Ignacio, M. J., & Prados, M. (2008). La educación a través de su discurso: Prácticas educativas y la construcción discursiva del conocimiento en el aula. *Revista de Educación*, 346, 71-105.
- Daniels, H. (2003). *Vygotsky y la pedagogía*. Paidós.

- de la Mata, M., Cala, M. J., Cubero, M., Cubero, R., & Santamaría, A. (2009). El aprendizaje en el aula desde la psicología histórico-cultural: Interacción social, discurso y tecnologías de la comunicación. En J. de Pablos Pons (Comp.), *Tecnología educativa* (pp. 163-189). Aljibe.
- Dernikos, B. P., Lesko, N., McCall, S., & Niccolini, A. (Eds.). (2022). *Mapping the affective turn in education: Theory, research, and pedagogies*. Routledge.
- Edwards, D. (1990). El papel del profesor en la construcción social del conocimiento. *Investigación en la Escuela*, 10, 33-50.
- Edwards, D. (1997). *Discourse and cognition*. Sage.
- Edwards, D., & Mercer, N. (1994). *El conocimiento compartido*. Paidós-MEC.
- Edwards, D., & Potter, J. (1992). *Discursive psychology*. Sage.
- Fernández Berrocal, P., & Melero Zabal, M. A. (Coords.). (1995). *La interacción social en contextos educativos*. Siglo XXI Editores.
- Forman, E., & Cazden, C. (1985). Perspectivas vygotskianas en la educación: El valor cognitivo de la interacción entre iguales. *Infancia y Aprendizaje*, 27-28, 139-157.
- García Pérez, R. (2001). *Investigación educativa desde la perspectiva sociocultural* [Tesis doctoral inédita]. Universidad de Sevilla.
<http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/284/investigacion-educativa-desde-la-perspectiva-sociocultural-volumen-i-mediacion-sociocultural-en-la-resolucion-de-problemas-ecologicos-con-lenguaje-audiovisual-en-el-contexto-curricular-de-adultos/>
- Gotauco, L. N., & de la Cruz, J. M. (2024). Dialogues in transition: A narrative inquiry into student communication with teachers in remote learning environments. *International Multidisciplinary Journal*, 3(3), 1265-1278.
- Herrán, P., Martín, B., & Lacasa, P. (1995). Autorregulación y tareas entre iguales en tareas de construcción: Un análisis de las situaciones de interacción. *Infancia y Aprendizaje*, 72, 71-94.
- Hornillo Gómez, I. (2009). *Perspectiva emocional y de género en el fracaso escolar: Un estudio sociocultural en programas de garantía social* [Tesis doctoral inédita]. Universidad de Sevilla.
<http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/990/perspectiva-emocional-y-de-genero-en-el-fracaso-escolar-un-estudio-sociocultural-en-programas-de-garantia-social/>
- Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2021). How do students regulate their learning in challenging collaborative situations? A socio-emotional perspective. *Journal of Learning and Instruction*, 74, 101452. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101452>
- Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). *Narrative research: Reading, analysis, and interpretation*. Sage.
- Luque Cubero, M. J., & Lalueza Sazatornil, J. L. (2013). Aprendizaje colaborativo en comunidades de prácticas en entornos de exclusión social: Un análisis de las interacciones. *Revista de Educación*, 362, 402-428.
- Martínez, M., & Solórzano, F. (2022). Identidades narrativas y agencia en jóvenes en riesgo de exclusión educativa: Un estudio de caso en bachillerato. *Psicoperspectivas*, 21(1), 58-69. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue1-fulltext-2533>
- Mercer, N. (2001). *Palabras y mentes: Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos*. Paidós.
- Mínguez-Alcaide, X., & Felici-Sales, A. (2023). El papel de la interacción entre iguales en el desarrollo de la competencia emocional del alumnado de educación secundaria. *Revista Complutense de Educación*, 34(3), 521-531. <https://doi.org/10.5209/rced.80211>
- Monge Crespo, C. (2011). La ayuda entre iguales favorece el aprendizaje de los alumnos y la interacción contextual. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 29(2), 147-164.
- Pedrosa, I., Borges del Rosal, Á., Herrán Torres, N., Lorenzo Alegría, M., & García Cueto, E. (2013). Desarrollo del protocolo de observación de interacción en el aula: Aplicación en un programa de niños con altas capacidades. *Revista de Educación*, (Extraordinario 2013), 293-312.

- Pérez-Escobar, J. A., & Buitrago-Bonilla, R. E. (2022). Emociones y narrativas docentes: un campo de estudio emergente en Latinoamérica. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 24, e19, 1-14. <https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e19.4172>
- Potter, J. (1996). *Representing reality: Discourse, rhetoric and social construction*. Sage.
- Rebollo Catalán, M. Á. (2001). *Discurso y educación*. Mergablum.
- Rebollo, M. Á., & Hornillo, I. (2010). Perspectiva emocional en la construcción de la identidad en contextos educativos: Discursos y conflictos emocionales. *Revista de Educación*, 353, 253-263.
- Rebollo Catalán, M. Á., García Pérez, R., Buzón García, O., & Barragán Sánchez, R. (2012). Las comunidades virtuales como potencial pedagógico para el aprendizaje colaborativo a través de las TIC. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 30(2), 105-126.
- Rodrigo López, M. J., & Batista, M. L. (2002). ¿Es el conflicto cognitivo el único beneficio de la interacción entre iguales? *Infancia y Aprendizaje*, 25(1), 69-84.
- Rogoff, B. (1993). *Aprendices del pensamiento: El desarrollo cognitivo en el contexto social*. Paidós.
- Rogoff, B. (1997). Los tres planos de la actividad sociocultural: Apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje. En J. Wertsch, P. del Río, & A. Álvarez (Eds.), *La mente sociocultural: Aproximaciones teóricas y aplicadas* (pp. 111-128). Fundación Infancia y Aprendizaje.
- Tudge, J., & Rogoff, B. (1995). Influencias entre iguales en el desarrollo cognitivo: Perspectivas piagetiana y vygotskiana. En P. Fernández Berrocal & M. A. Melero (Comps.), *La interacción social en contextos educativos* (pp. 99-137). Siglo XXI Editores.
- Vásquez-Rocca, A., & Valenzuela, J. (2021). Fracaso escolar y la dimensión socioafectiva: Hacia una pedagogía del cuidado en la escuela. *Revista de Psicología y Educación*, 16(1), 77-92. <https://doi.org/10.23923/rpye.v16i1.411>
- Wertsch, J. (1993). *Voces de la mente*. Visor.
- Wertsch, J. (1995). *Vygotsky y la formación social de la mente*. Paidós. (Obra original publicada en 1985)
- Wertsch, J. (1999). *La mente en acción*. Aique.
- Zhu, G., Trent, J., & Wang, L. (2022). A narrative inquiry into student teachers' emotions in professional identity construction during the teaching practicum. *Teachers and Teaching*, 28(8), 921-935. <https://doi.org/10.1080/13540602.2022.2144823>

Contribuciones del autor:

Ambos autores estuvieron detrás de la elaboración de todo el trabajo teórico y metodológico de la investigación, en una relación propia de las sinergias de relación Director-Doctorando de una tesis doctoral.

Sanar y aprender

**Revista andaluza de Psicología,
Pedagogía y Neurociencia**